

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Jahrbuch Archäologie Schweiz

Annuaire d'Archéologie Suisse

Annuario d'Archeologia Svizzera

Annual Review of Swiss Archaeology

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Lektoratskomitee: Wissenschaftliche Kommission der Archäologie Schweiz; Mitglieder s. S. 217.

Die Artikel und Mitteilungen im Jahrbuch Archäologie Schweiz unterliegen einem peer review-Verfahren. – Les articles et les communications de l'Annuaire d'Archéologie Suisse sont soumis à un processus d'évaluation par les pairs. – Gli articoli e le comunicazioni dell'Annuario d'Archeologia Svizzera sono sottoposti a un processo di peer review.

Redaktion: Christine Felber, Ellen Thiermann

Redaktionstermine – Délais de rédaction – Termini redazionali:

Artikel – Articles – Articoli: 20.9.

Mitteilungen – Communications – Comunicazioni: 01.11.

Richtlinien für Autor*innen – Directives rédactionnelles pour les auteur.e.s – direttive redazionali per gli autori: www.archaeologie-schweiz.ch.

Creative Commons Licence: CC-BY-SA Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. – Attribution, partage dans les mêmes conditions. – Attribuzione, condivisione alle stesse condizioni.

Das Jahrbuch ist ab Jahrgang 2023 ausserdem im Diamond Open Access auf zenodo.org zugänglich. Vergangene Ausgaben sind auf der Plattform e-periodica archiviert. – A partir de l'année 2023, l'annuaire sera accessible en Diamond Open Access sur zenodo.org. Les numéros précédents sont archivés sur la plateforme e-periodica. – L'Annuario sarà disponibile in Diamond Open Access su zenodo.org a partire dall'anno 2023. I numeri precedenti sono archiviati sulla piattaforma e-periodica.

© 2026 by Archäologie Schweiz, Basel

Printed in Switzerland

ISBN 978-3-906182-26-1 (broschierte Ausgabe/édition brochée)

ISBN 978-3-906182-27-8 (gebundene Ausgabe/édition reliée)

DOI 10.5281/zenodo.19730050

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen.

Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de la Conférence suisse des archéologues cantonales et des archéologues cantonaux.

Übersetzungen: Eva Carlevaro, Sandy Hämmerle, Lara Tremblay und Red.

Lektorat: Ellen Thiermann

Druckvorstufe und Grafik: Simone Hiltcher

Druck: Werner Druck & Medien AG, Basel

Herausgeber – éditeur – editore:

Archäologie Schweiz

CH-4051 Basel, Petersgraben 51, +41 (0)61 207 62 72; info@archaeologie-schweiz.ch, www.archaeologie-schweiz.ch

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz erscheint jährlich und wird den Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt. Einzelbezug bei der Gesellschaft mit Preismässigung für Mitglieder. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 110.–, Kollektivmitglieder Fr. 220.–, Studenten Fr. 60.–, lebenslängliche Mitglieder Fr. 2200.–, Paarmitgliedschaft Fr. 150.–.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse paraît chaque année. Il est distribué gratuitement aux membres de la société. Des exemplaires supplémentaires sont à disposition des membres à prix réduit, auprès de l'administration. Cotisation annuelle : membres individuels frs. 110.–, membres collectifs fr. 220.–, étudiants frs. 60.–, membres à vie frs. 2200.–, membres en ménage frs. 150.–.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera viene pubblicato una volta all'anno ed è inviato gratuitamente ai membri della Società. Singoli esemplari si possono avere all'amministrazione, con riduzione di prezzo per i soci. Contributo annuale: soci individuali fr. 110.–, soci collettivi fr. 220.–, studenti fr. 60.–, soci vitalizi fr. 2200.–, coppie fr. 150.–.

Inhalt – Table des matières – Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6		
<i>Aufsätze – Articles – Articoli</i>			
Raphael Berger, Die spätlatènezeitlichen Befestigungen auf dem Montchaibeux im Delsberger Becken JU.....	7	Stefan Hochuli, Bernhard Luder und Gishan F. Schaeren, Wasserpegel-Langzeitmonitoring bei zwei prähistorischen Seeufersiedlungen mit Feuchtbodenerhaltung im Kanton Zug	162
Myriam Camenzind und Christine Pümpin, Neue Erkenntnisse zur spätlatène- und kaiserzeitlichen Besiedlung im Vorfeld des Basler Münsterhügels. Teilauswertung der Ausgrabung St. Alban-Graben 5+7 (1999/6)	55	Hannes Hübner, Wer schoss denn da? Analyse neuzeitlicher Bleikugeln aus dem Kanton Thurgau	176
Oliver Dillier, Ein hallstattzeitlicher Grabhügel aus der Grabhügelgruppe von Eich-Weierholz LU. Mit Beiträgen von Cornelia Alder, Sabine Deschler-Erb (†), Claudia Gerling und Patricia Vandorpe	95	Stefanie Martin-Kilcher und Elsa Mouquin, 50 Jahre ARS / 50 ans ARS - Rückblick und Ausblick 2024 ...	192
Anna Flückiger, Die Frühgeschichtliche Archäologie im Umbruch der Paradigmen.....	121	Monika Oberhänsli, Fabio Wegmüller und Martin P. Schindler, Bronzezeit mit Aussicht: Der Hoch Chapf bei Eichberg SG im Alpenrheintal	200
<i>Mitteilungen – Communications – Comunicazioni</i>			
Hansjörg Brem, Urs Leuzinger, Torsten Bogatzky und Giuseppe Prete, Verloren in Konstanz? Ein Fund mittelalterlicher Silbermünzen im Tägermoos (Tägerwilen TG).....	141	<i>Anzeigen und Rezensionen – Avis et révisions – Comunicazioni e recensioni</i>	213
Alissa Cuipers, Hannes Flück, Bea Koens und Fabio Wegmüller, Archäologische Prospektionen im Areal des Beschneigungsprojekts Elm-Futuro. Neue Einblicke in die Vergangenheit des alpinen Gebiets Elm-Ämpächli GL	147	Caty Schucany, Les Helvètes à l'époque romaine (Rossana Cardani Vergani)	213
		Sabine Deschler-Erb (27. Mai 1963-27. November 2025)	214
		Jürg Ewald (31. Dezember 1938-18. September 2025)	215
		<i>Geschäftsbericht 2025 – Rapport d'activité 2025 – Resoconto amministrativo 2025</i>	217

MYRIAM CAMENZIND UND CHRISTINE PÜMPIN

NEUE ERKENNTNISSE ZUR SPÄTLATÈNE- UND KAISERZEITLICHEN BESIEDLUNG IM VORFELD DES BASLER MÜNSTERHÜGELS

Teilauswertung der Ausgrabung St. Alban-Graben 5+7 (1999/6)

Keywords: Basler Münsterhügel; städtische Siedlung; befestigte Zentralsiedlung; Gebäude; Geoarchäologie; Spätlatènezeit; Frühe Kaiserzeit; Spätantike; Strasse. – Colline de la cathédrale de Bâle; avant-terrain; agglomération urbaine; site central fortifié; bâtiments; géoarchéologie; La Tène tardive; Haut-Empire; Antiquité tardive; route. – Collina della cattedrale di Basilea; area antistante; insediamento urbano; insediamento maggiore fortificato; edifici; geoarcheologia; La Tène finale; primo periodo imperiale; tarda antichità; strada. – Cathedral Hill (Münsterhügel) in Basel; forefield; urban settlement; fortified central place; buildings; geoarchaeology; Late La Tène period; Early Imperial period; Late Antiquity; road.

Zusammenfassung

Im südlichen Vorfeld des Basler Münsterhügels lässt sich anhand der Grabung am St. Alban-Graben 5+7 (1999/6) die Entwicklung einer Siedlung in mehreren Phasen von der Spätlatènezeit (LT D2) bis ins ausgehende 4. Jahrhundert n. Chr. nachzeichnen. Die Befunde aus der Spätlatènezeit sind die ältesten bisher ausgewerteten Strukturen ausserhalb der spätlatènezeitlichen Zentralsiedlung. Sie werden im letzten Drittel des 1. Jahrhunderts v. Chr. von einem Gebäude überlagert, das dieselbe Aus-

richtung zeigt wie die spätlatènezeitlichen Strukturen. Nach einem Brand folgen bis ins dritte Viertel des 1. Jahrhunderts n. Chr. weitere fünf Gebäude, die entweder niederbrannten oder aufgegeben wurden. Im ausgehenden 4. Jahrhundert n. Chr. wird das Gelände gekappt und ein Grossbau errichtet. Dies zeigt, dass in der Zeit des Zusammenbruchs der Rheingrenze noch ausreichend Ressourcen für grössere Bauvorhaben vorhanden waren.

Résumé

Au pied sud de la colline de la cathédrale de Bâle, les fouilles menées au St. Alban-Graben 5+7 (1999/6) ont permis de retracer le développement en plusieurs phases d'un habitat, de La Tène tardive (LT D2) jusqu'à la fin du 4^e siècle apr. J.-C. Les vestiges datant de la fin de la période laténienne sont les plus anciennes structures étudiées à ce jour hors du site central de cette période. Au cours du dernier tiers du 1^{er} siècle av. J.-C., ils sont recouverts par un bâtiment qui présente la même

orientation que les structures de La Tène tardive. Après un incendie, cinq autres bâtiments suivent jusqu'au troisième quart du 1^{er} siècle apr. J.-C., détruits par le feu ou abandonnés. Vers la fin du 4^e siècle apr. J.-C., le terrain est arasé et un grand bâtiment construit. Ceci démontre qu'au moment de la chute de la frontière rhénane, il y avait encore suffisamment de ressources pour réaliser des projets de construction d'envergure.

Riassunto

Nella zona sud, antistante la collina della cattedrale di Basilea, gli scavi condotti al St. Alban-Graben 5+7 (1999/6) hanno permesso di ricostruire l'evoluzione di un insediamento attraverso diverse fasi, dal La Tène finale (LT D2) fino alla fine del IV secolo d.C. I reperti attribuiti al La Tène finale rappresentano le strutture più antiche finora identificate in questa area, al di fuori dell'insediamento principale datato all'età del Ferro. Nell'ultimo terzo del I secolo a.C., tali strutture furono ricoper-

te da un edificio che mantenne lo stesso orientamento delle costruzioni del La Tène finale. Dopo un incendio, tra il I secolo a.C. e il terzo quarto del I secolo d.C., si susseguirono altri cinque edifici distrutti da incendi o abbandonati. Alla fine del IV secolo d.C., l'area è stata livellata e venne costruito un grande edificio – segno che, nonostante il collasso del confine renano, erano ancora disponibili risorse sufficienti per realizzare grandi progetti edilizi.

Summary

Excavations carried out at 5 and 7 St. Alban-Graben (1999/6) in the southern forefield of the Cathedral Hill (Münsterhügel) in Basel allowed archaeologists to trace the development of a multiphase settlement from the Late La Tène period (LT D2) to the late 4th century AD. The Late La Tène features are the oldest structures outside the central settlement analysed so far. In the final third of the 1st century BC, a building, which retained the same alignment as the Late La Tène structures, was

constructed on top of them. Following a fire, a further five buildings were erected between then and the third quarter of the 1st century AD, all of which were either destroyed by fire or abandoned. In the late 4th century AD, the area was truncated and levelled, and a large building erected. It shows that even at a time when the Rhine border was beginning to disappear, there were still sufficient resources to realise relatively large construction projects

1 Einleitung

1.1 Topografie und Siedlungsgeschichte

Die Fundstelle St. Alban-Graben 5+7 (1999/6) liegt im südöstlichen Vorfeld des am Rheinknie gelegenen Münsterhügels im heutigen Stadtzentrum von Basel BS (Abb. 1).¹ Auf dem Münsterhügel befand sich in der Spätlatènezeit (LT D2a)² eine befestigte Zentralsiedlung, die im Südosten von einem *murus gallicus* begrenzt war.³ Ab dem letzten Drittel des 1. Jahrhunderts v. Chr. weitete sich die Siedlung vom Hügel in das südöstliche Vorfeld aus.⁴ Nach Aufgabe der rechtsrheinischen Gebiete wurde der Münsterhügel zwischen 270 und 280/285 n. Chr. erneut befestigt und blieb auch nach der Spätantike bis heute kontinuierlich besiedelt.⁵

Das südöstliche Vorfeld war in der Römischen Kaiserzeit von einem ausgebauten Strassennetz durchzogen, das drei

Bebauungszonen zuliess (Abb. 1): Zone 1 erstreckt sich entlang der auf den Münsterhügel führenden Strasse (heutige Rittergasse), Zone 2 liegt nördlich und Zone 3 südlich der Verbindungsstrasse (beide zwischen der heutigen Rittergasse und der Freien Strasse). In allen drei Zonen sind ab der Frühen Kaiserzeit Gebäude entlang der Strassen fassbar. Ab der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. treten zunehmend Kellerbauten aus Stein auf; bestehende Holzbauten wurden teils durch Gebäude mit gemörtelten Streifenfundamenten ersetzt. Mehrere Neubauten an nahezu identischer Stelle deuten auf eine kontinuierliche Nutzung hin. In der Mittleren Kaiserzeit stellt das südöstliche Vorfeld des Münsterhügels – neben dem südlichen Bereich – einen bedeutenden Siedlungsschwerpunkt dar.⁶ Die hohe Anzahl, Verteilung und Zusammensetzung der im Vorfeld gefundenen Münzen sind mit jenen spätantiker Siedlungen wie *Vindonissa* oder *Augusta Raurica* vergleichbar und zeigen, dass das Gelände auch im 4. Jahr-

Abb. 1. Basel. Südöstliches Vorfeld des Münsterhügels. Übersichtsplan der römischen Befunde mit Strassennetz (orange gestrichelte Linien) und Einteilung der Zonen (Zone 1–3). Roter Kreis/3: Ausgrabung St. Alban-Graben 5+7 (1999/6); grün: grosse Gruben; A: Murus Gallicus; B: Wehrgraben; C: spätromische Befestigung; D: spätromischer Graben; E: Friedhof des 8./9. Jh.; 1: Rittergasse 16 (1970/36); 2: Bäumleingasse 22 (1929/1); 4: St. Alban-Graben 5–7 (1983/38); 5: St. Alban Graben (1929/3 und 1963/2); 6: St. Alban-Graben 5 (A) (1963/2 und 1964/3); 7: Luftgässlein 5 (A) (1961/9); 8: Luftgässlein 5 (1983/38); 9: Luftgässlein (A) (1979/37); 10: Bäumleingasse 14 (1992/20); 11: Münsterhügel FH (1978/13); 12: Rittergasse (A) EW (1979/25); 13: Rittergasse 14 (1977/27); 14: Rittergasse 12 (1953/4); 15: Rittergasse 27 (1917/1); 16: Rittergasse 29 (1987/3); 17: Rittergasse 29A (1992/42); 18: Rittergasse (A) (1983/21); 19: Rittergasse (A) EW (1979/25); 20: Rittergasse 22–24 (1962/25); 21: Rittergasse 4 (1982/6). Grafik P. v. Holzen.

hundert n. Chr. besiedelt war, weshalb hier ein *suburbium* postuliert wird.⁷

Die Grundlage für die Erforschung der Siedlungsgeschichte im Vorfeld des Münsterhügels bilden die in den 1980er- und 1990er-Jahren unter der Leitung von Guido Helmig in Vorberichten publizierten Fundstellen und weitere Auswertungen.⁸ Während die Siedlungsgeschichte des Münsterhügels umfassend aufgearbeitet ist,⁹ bietet nur die von Markus Asal vorgelegte Synthese für das Vorfeld eine zusammenfassende Darstellung, die sich anhand der Münz-

funde auf die Besiedlung in der Mittleren Kaiserzeit und in der Spätantike fokussiert.¹⁰

1.2 Ausgrabung St. Alban-Graben 5+7 (1999/6)

Bei der Erweiterung des Kunstlichtsaals im Antikenmuseum für die Ägyptenabteilung wurde 2000 das Hofareal unterkellert. Die Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt (ABBS) führte deshalb vorgängig von 1999 bis 2000 die

Abb. 2. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). Grabungsareal mit Flächeneinteilung. Dunkelviolett: ausgewertete Flächen 4, 5, 12, 13, 16 und 26; rot: Lage der Profile; gelb: Gruben 1, 2, 5-8. Grafik P. v. Holzen.

Profil 3

Profil 4

Profil 7

Abb. 3. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). Profil 3: Südprofil; Profil 4: Ostprofil; Profil 7: Westprofil. Die roten Kästen zeigen die Lage der mikro-morphologischen Blockproben (s. Abb. 10). M. 1:50. Grafik P. v. Holzen, M. Camenzind.

Ausgrabung St. Alban-Graben 5+7 (1999/6) durch. Es wurden rund 515 m² in 62 Flächen archäologisch untersucht (Abb. 2).¹¹ Dabei konnten eine Ost-West-ausgerichtete frühkaiserzeitliche Strasse und mehrere kaiserzeitliche Gebäude dokumentiert werden.¹² Für die vorliegende Arbeit wurden die fünf befunddichtesten Flächen (Flächen 4, 5, 12, 13, 16 und 26, rund 34 m²) ausgewertet. Das Ziel der Auswertung war, stichprobenartig die Bebauung im Vorfeld des Münsterhügels in zeitlicher Abfolge zu erfassen und so den Kenntnisstand zur Bebauungszone 3 zu erweitern.

Auf Grundlage der Befund- und Fundauswertung konnten zwölf Siedlungshorizonte (Horizonte A-L) unterschieden werden. Ein Horizont umfasst meist die Vorbereitung des Baugrunds, die Konstruktion der Gebäude, deren Nutzung und deren Ende (wie Auflassung, Abbruch oder Schadensbrand). Für den vorliegenden Aufsatz wurden repräsentative Profile ausgewählt (Abb. 2 und 3). Da die Fläche an der Rittergasse 20 vor dem Bau des Stalls und des Ökonomie-/Fabrikationstrakts im Jahr 1834 nicht archäologisch untersucht wurde, fehlen wichtige Funde und Befunde für die Interpretation der Gebäude.¹³ Einen ganzen Hausgrundriss oder beide Seitenwände konnten in keinem Siedlungshorizont erfasst werden. Teilweise wurden Horizonte auch nur angeschnitten und liegen wohl ganz ausserhalb der Auswertungsfläche. Gleichwohl erlaubt die Befundauswertung zusammen mit den Ergebnissen der mikromorphologischen Untersuchung eine fundierte Interpretation der Befunde und Horizonte.¹⁴

Für die relative und absolute Chronologie der Siedlungshorizonte wurden die stratifizierte Funde berücksichtigt.¹⁵ Die Datierung erfolgte durch die Reihung und Verknüpfung der Fundkomplexe aus den einzelnen Horizonten mit absolut datierten Referenzkomplexen sowie ergänzenden regionalen Vergleichsfunden in einer Kombinationstabelle, auf die im Folgenden bei der Datierung der Fundkomplexe verwiesen wird (Abb. 4).¹⁶

2 Siedlungsabfolge von der Spätlatènezeit bis in die Spätantike (St. Alban-Graben 5+7, 1999/6)

2.1 Anstehender Boden und erste Nutzung (Horizont A1-A2)

Die natürlich anstehenden Schichten werden durch die Rheinschotter der Niederterrasse (Abb. 3, Profil 3, 119, Horizont A1) gebildet, auf denen sich ab dem Spätglazial ein Boden entwickelte. Dabei entstand ein Oberboden mit einem Humus- und Al-Horizont sowie ein Unterboden aus rotem Verwitterungslehm (Bt-Horizont; Abb. 3, Profil 3, 1, Horizont A1).¹⁷ Sowohl der Oberboden als auch ein Teil des Verwitterungslehms wurden anthropogen gekappt. In Analogie zu vergleichbaren Befunden auf dem Münsterhügel könnte dieser Bodeneingriff bereits in prähistorischer Zeit erfolgt sein.¹⁸ Beim Bodeneingriff wurde auch

eine rechteckige Grube (Abb. 5, 200 [614], Horizont A2) gekappt. Die Verfüllung enthielt verbrannten Lehm und weist damit auf eine frühe Nutzung im Vorfeld des Basler Münsterhügels hin.¹⁹

2.2 Spätlatènezeitliche Nutzung (Horizont A3-A4)

Nach der Kappung des Areals wurde eine Geröllschicht eingebracht (600, Horizont A3) und diese befestigte Oberfläche als Gehniveau genutzt (Abb. 6).²⁰ Kurz davor oder unmittelbar danach wurde eine Staketenreihe (205, Horizont A3) gesetzt (Abb. 6), die spätestens bei der Bildung der Kulturschicht (2, Horizont A4) nicht mehr vorhanden war. Diese Kulturschicht setzt sich aus zersetztem Wandlehm, Siedlungsabfällen und Fäkalien zusammen.²¹ Das Material wurde unter feucht-schlammigen Bedingungen in einem offenen Milieu abgelagert.²²

Zur Stabilisierung der morastigen Oberfläche der Kulturschicht (2) wurden lokal kiesig-lehmige Planien (3, 203) eingebracht (Abb. 3, Profil 4). Siltige und tonige Einschwemmungen sowie Phosphatausfällungen zeigen, dass die Planie zeitweise offen lag.²³ In einigen Bereichen bildeten sich darüber erneut Kulturschichten (148, 206). Wo keine Kiesplanien vorhanden waren, setzte sich die Akkumulation von organischem Material fort (204, 122). Konkrete Hinweise auf Siedlungstätigkeiten liefert ein verbrannter und teilweise verschlackter Lehmbrocken (Kat. 33), ein Düsenziegel einer Schmiedeesse, der der Frischluftzufuhr diente.²⁴ Zusammen mit Eisenschlackenfragmenten²⁵ belegt er die Eisenverarbeitung. Auch der Gusskuchen aus Bronze (Kat. 32) weist auf Metallverarbeitung hin. Ob diese Funde aus einer nahe gelegenen Siedlungszone stammen oder als Abfall der befestigten Zentralsiedlung hierhin gelangten, bleibt offen.

Datierung: Das stratifizierte Fundmaterial stammt sowohl aus dem Gehniveau (600, Horizont A3) sowie aus den Kulturschichten (2, 204, 122, 203, Horizont A4) und ist somit nicht als geschlossenes Ensemble zu betrachten (Taf. 1). Mit den Dressel-1-Amphoren (Kat. 27-31), der bemalten Keramik (Kat. 1-9) sowie mit den Dolien des Typs Lindenhof (Kat. 19-26)²⁶ lässt es sich zeitlich mit dem «spätlatènezeitlichen Fundhorizont Münsterhügel»²⁷ (ca. 80-30 v. Chr.; Abb. 4)²⁸ vergleichen.

2.3 Nutzung von der Spätlatènezeit zur Frühen Kaiserzeit (Horizont B-C)

2.3.1 Gebäude 1 mit Vorplatz (Horizont B)

Gebäude 1 tiefte direkt in das zuvor offen liegende Gelände (Horizont A3-A4) ein. In einer ersten Bauphase handelt es sich vermutlich um einen Pfostenbau (615 [601], 616 [602], 617 [244]), der in einer zweiten Phase durch einen Ständerbau mit Flechtwerkwänden teilweise ersetzt wurde (Gra1a [618], Gra1b [619]; Abb. 7).²⁹ In der nördlichen Aussenwand befand sich eine Türschwelle (603), ein ver-

	Amphore, Dressel 1	bemalte Keramik, Div.	Campana limit. und Campana, Div.	Dolium, Typ Lindenhof	DWK, Becher mit Domzier	DWK, Aco-Becher	DWK, Div.	TS, ital., Div.	Vogelkopflampe (Leibundgut 1)	TS, ital., Service 1	TS, ital., Service 2	Lampe, vgl. Loeschcke IV	TS, ital. Service 3	TS, südgal., Schale, Drag. 24/25	TS, südgal., Div.	TSI, Div.	TSI, Schale, Drack 9–10	Div. engob. Keramik, Schlüssel, Drack 21	TS, südgal., Hofheim 9	TSI, Platte, Drack 2	TS, südgal., Platte/Teller, Pos. 15/17	TS, Schlüssel, Drag. 29	TS, Schale, Drag. 27	Div. engob. Keramik, Schlüssel, Drack 22
Horizont L: Planie für die Bebauung des Hofes																								
Horizont K3: Planie über Gebäude 7				x											x	x								x?
Innsbruck-Wilten (AT), Veldidena, Haus 3																								
Horizont K1: Vorbereitung Baugrund für Gebäude 7												x												
Basel BS, Münsterhügel, Martinsgasse 6+8 (2004/1), SRI/SRII ben																								
Siesbach (D), Grabhügel																								x
Hesselbach (D), Kastell																								x
Inchtuthil (GB), Legionslager																x						x	x	
Rottweil (D), Kastell III																x	x					x	x	x
Solothurn SO, Vigierhäuser 1981, Phase 2 (vicus)		x														x	x	x		x		x	x	x
Oberwinterthur ZH, Unteres Bühl, Grabung 1982, Haus 12 (vicus)							x									x	x	x		x		x	x	x
Horizont I3: Aufgabe von Gebäude 6																					x	x	x	x?
Horizont I: Gebäude 6 mit Vorplatz															x		x							
Horizont H: Gebäude 5 und Strasse																								
Baden AG, Römerstrasse 1979 (Parz. 1200/1201) (vicus)		x						x																x
Kaiseraugst AG, Region 17, 1979/01, Phase 1d (Unterstadt: Militäranlage)				x				x	x															
Horizont H1: Vorbereitung Baugrund für Gebäude 5				x			x	x?																
Oberwinterthur ZH, Römerstr. 186, Haus B (vicus)																								
Horizont G4: Planien über Gebäude 4	x																							
Solothurn SO, Vigierhäuser 1981, Phase 1 (vicus)		x																						
Horizont G1: Vorbereitung Baugrund für Gebäude 4		x		x																				
Horizont E3-F: Nutzung nach der Auflassung von Gebäude 3		x		x																				
Haltern (D), Legionslager																								
Oberaden (D), Legionslager																								
Dangstetten (D), Legionslager																								
Basel BS, Münsterhügel, Rittergasse 1978/3, Grube 7	x	x	x	x																				
Lyon (F), Cybèle, Horizont 1A und 1B		x	x																					
Horizont C: Gebäude 2 mit Vorplatz	x	x		x	x																			
Horizont B: Gebäude 1 mit Vorplatz	x			x																				
Yverdon-les-Bains VD, Horizont E1	x	x	x																					
Basel BS, Rittergasse 4, Phase 1	x	x	x	x																				
Basel BS, Münsterhügel, Schicht 1/2	x	x	x	x																				
Horizont A3-A4: spätlatènezeitliche Nutzung	x	x		x																				
Basel BS, Gasfabrik	x	x	x																					

Abb. 4. Kombinationstabelle der Fundkomplexe Basel, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6), eingereiht in absolut datierte Referenzkomplexe und ergänzende regionale Fundkomplexe.

Div. engob. Keramik, Drack 20-22	TS, südgal., Teller/Platte, Drag. 18	TS, südgal., Hofheim 12	TS, südgal., Schlüssel, Drag. 30	TS, Teller/Platte, Drag. 18/31	TS, Teller/Schale, Drag. 22/23	Glanztonkeramik/CRA, Div.	TS, Schlüssel, Drag. 37	TS, Schale/Teller, Drag. 35/36	TS, Schale, Drag. 33	TS, Schale, Drag. 46	TS, Teller, Curle 15	TS, Schlüssel, Drag. 38	TS, Argonnen, Div.	TS, (später?) Rheinabern, Div.	TS, ostgal., Div.	TS, südgal./mittelgal., Div.	TS, mittelgal., Reliefschüssel	TS, Africana	Irdenware, Div.	Irdenware glasiert, Div.	Fayence, Div.	Datierung	Dendro.	Hist. Ereignis	Münzdatiert	Funde	Stratigraphie
						x													x	x	x	MA/NZ					
				x?		x								x	x					x	x	MA/NZ					
							x						x	x				x				tpq 388-403			x	x	x
x						x	x						x	x		x	x					tpq 378-383					
						x							x	x	x							tpq 330-331			x	x	x
				x		x	x	x	x	x	x	x										167-174 n. Chr.	x				
	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x										ca. 110 - 160 n. Chr.		x			
			x	x	x	x	x	x	x													83-86 n. Chr.		x	x		
		x	x	x	x	x?	x															72 - ca. 120 n. Chr.		x	x		
x	x					x	x															56-80 n. Chr.	x			x	x
x		x		x	x	x																50-70 n. Chr.	x			x	x
				x																		mittleres bis 3. Viertel des 1. Jh. n. Chr.					
x?	x		x?																			mittleres 1. Jh. n. Chr.					
	x																					40-55 n. Chr.				x	x
	x	x																				20/30-50 n. Chr.			x	x	x
																						2. Viertel bis mittleres 1. Jh. n. Chr.					
																						ca. 20 - ca. 40/50 n. Chr.	x			x	x
																						1. bis 2. Viertel des 1. Jh. n. Chr.					
																						20-50 n. Chr.				x	x
																						1. Viertel des 1. Jh. n. Chr.					
																						ca. 10 v. Chr. - 9 n. Chr.		x	x		
																						11-ca. 8 v. Chr.	x	x	x		
																						ca. 20/15-9/8 v. Chr.		x	x		
																						40-20 v. Chr.				x	x
																						50/40-30 v. Chr.		x	x		
																						mittleres 1. Jh. v. Chr. bis Ende 2. Drittel des 1. Jh. v. Chr.					
																						LT D2, dd. 68 v. Chr.	x				
																						LT D2 "spätlatènezeitlicher Fundhorizont Münsterhügel"				x	x
																						LT D2 "spätlatènezeitlicher Fundhorizont Münsterhügel"				x	x
																						LT D2 "spätlatènezeitlicher Fundhorizont Münsterhügel"					
																						LT D1				x	x

Abb. 5. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). Fläche 5, Horizont A2. Die rechteckige Grube (200) schneidet den gekappten Verwitterungslehm (1). Foto ABBS.

branntes Holzbrett, das auf Sandsteinen auflag und mit Eisenklammern (Kat. 56) fixiert war.

Raum A war mit einem partiell erhaltenen Lehm Boden (4) ausgelegt. Eine angeschnittene Grube (650 [113, 115, 121, 123–125]) wurde zunächst für handwerkliche Zwecke genutzt (Abb. 3, Profil 3). So bestand die unterste Verfüllung (125) aus einer Holzkohleschicht mit Eisenfragmentchen, bei welchen es sich vermutlich um Abfallprodukte der Eisenverarbeitung (z. B. Hammerschlag) handelt.³⁰ Anschliessend wurde die Grube mit verschiedenen Schichten verfüllt, unter anderem mit den Resten einer Feuerstelle (123) und einer massiven Holzkohleschicht (115), vermutlich von einer Holzkonstruktion (Mobilier?) oder von deponiertem, organischem Material, das als letztes vor dem Gebäudebrand in die Grube kam. In Raum B wurden Böden aus Lehm (209) und Kies (208, 210) sowie eine Feuerstelle – eine Lehmkuppe mit sorgfältig ausgelegter Foundation aus groben Geröllen (211; Abb. 8)³¹ – dokumentiert. Auf der Oberfläche des Lehm Bodens lagen Knochenfragmente, die als Speise- oder Werkabfälle gedeutet werden können.³²

Im Aussenbereich befand sich ein offener Kiesplatz (3, s. o. Horizont A4), der sukzessive mit Kies erhöht wurde. Die Nutzung des Gebäudes endet mit einem Schadensbrand, dessen Ablauf wegen der gut erhaltenen stratigraphischen Abfolge detailliert nachvollzogen werden kann: Zunächst verbrannte das Dach aus organischem Material (5),³³ das von den eingestürzten Flechtwerkwänden überlagert wurde (6, 90, 214). Im nordöstlichen Bereich der

Grabungsfläche wurde darüber ein homogener, nicht *in situ* liegender Brandschutt (7, Abb. 10) mit einem hohen Anteil an Holzkohle erfasst, der auf eine Ausplanierung des Brandschutts nach dem Brand hinweist.³⁴

2.3.2 Gebäude 2 mit Vorplatz (Horizont C)

Nach dem Brand von Gebäude 1 wurde Gebäude 2 errichtet, dessen Pfosten (201 [620], 89 [227, 226], 117 [213, 212], 238 [621], 237 [622], 233 [623]) in den Brandschutt eintiefen (Abb. 9). In Raum A wurde ein getreppter Graben (114) angeschnitten, dessen Sohle mit Grobkies ausgelegt war (624) und als Unter- oder Versickerungslage gedient haben könnte. Die Funktion der Grube bleibt unklar; möglicherweise handelt es sich um eine Werkgrube. In Raum B wurde partiell ein Kiesboden (234) gefasst.

Im Aussenbereich bildete sich während der Nutzung im schlammigen Milieu eine Kulturschicht (207). Zur Stabilisierung der Oberfläche wurden hier – wie eine holzkohlehaltige Zwischenschicht (11b) nahelegt (Abb. 10,e) – mehrfach Kiesplanien mit Verwitterungslehm (11a, 11c, 8, 243) eingebracht. Beobachtungen von Staunässe (Bildung von Vivianit³⁵) lassen auf eine offene Fläche schliessen.³⁶ Darüber entstand ein Nutzungsniveau (12) aus Holzkohle und Kies (Abb. 10).

In der nordöstlichen Ecke der Untersuchungsfläche wurde kurz vor dem Bau oder während der Nutzung von Gebäude 2 eine grosse Grube (Gru5 [287], mind. 3 × 5 m) ausgehoben (Abb. 3, Profil 4). In den folgenden Jahrzehnten wurde sie wiederholt mit Kies aufgefüllt, um das Nachsinken der darüberliegenden Schichten auszugleichen.³⁷ Auf der gesamten Ausgrabungsfläche wurden fünf weitere vergleichbare Gruben dokumentiert (Abb. 2).³⁸ Solche Grossgruben treten in Basel insbesondere im südöstlichen Vorfeld des Münsterhügels mehrfach auf (Abb. 1, grün); in Zone 1 und 2 wurden sie spätestens in augusteischer Zeit wieder verfüllt.³⁹

Datierung (Horizont B und Horizont C)

Das Fundmaterial aus Horizont B, das aus den Pfosten gruben, Balkengräben und Brandschichten von Gebäude 1 stammt,⁴⁰ liefert einen *terminus post quem* für den Brand von Gebäude 1, jenes aus Horizont C, das aus den Pfosten gruben von Gebäude 2 geborgen wurde,⁴¹ gibt einen *terminus post quem* für die Aufgabe von Gebäude 2. Da sich die Ensembles aus den beiden Horizonten nur geringfügig voneinander unterscheiden, werden sie gemeinsam besprochen. Beide Horizonte umfassen Fundmaterial, wie es bereits aus Horizont A3–A4 bekannt ist (Taf. 1 und 2). Dazu gehören Amphoren des Typs Dressel 1 (Kat. 53–55 und 81–82), bemalte Keramik (Kat. 59–62) sowie Dolien des Typs Lindenhof (Kat. 46–52 und 78–80). Neu im Fundspektrum vertreten ist die Dünnwandkeramik, darunter Aco-Becher (Kat. 34–36) aus der Produktion von Lyon-La Murette (F)⁴² und ein Becher mit Dornzier (Kat. 63). Die zwei Münzen vom Typ Turonos Cantorix 6a (Kat. 57 und 58) aus Horizont B sind wegen ihrer grossen Datierungsspanne (2. Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. bis frühes 1. Jahrhundert n. Chr.) nicht für eine Feinchronologie verwertbar.⁴³

Abb. 6. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). Planum Horizont A2. Spätlatènezeitliches Gehniveau (600) und Staketendreieck (205). M. 1:50. Grafik N. Spichtig, M. Camenzind.

Das Fundmaterial von Horizont B und C datiert ins mittlere 1. Jahrhundert v. Chr. bis Ende des zweiten Drittels des 1. Jahrhunderts v. Chr. (Abb. 4). Die nahezu identische Zusammensetzung der beiden Ensembles lassen darauf schliessen, dass Gebäude 2 unmittelbar nach Aufgabe von Gebäude 1 errichtet und bereits kurze Zeit später wieder aufgegeben wurde.

2.4 Nutzung des Areals in augusteischer Zeit (Horizont D-E2)

2.4.1 Zwischennutzung (Horizont D)

Nach Aufgabe von Gebäude 2 wurden grossflächig Planien aus Lehm und Kies eingebracht (13, 85, 108, 146). Zuvor wurden zwei Pfostengruben (55 [56, 57], 604 [626]) angelegt, die eine Abgrenzung bildeten und auch in Horizont E (Gebäude 3) noch weiter genutzt wurden (Abb. 11). Das

Vorhandensein einer Grube (116 [625]) mit Keramik weist darauf hin, dass im Areal weiterhin Aktivitäten stattfanden (Abb. 3, Profil 3). Die grosse Grube (Gru5) wurde in dieser Phase weiter mit mehreren Kiesschichten (13 [Abb. 10], 14, 217, 286) verfüllt, die sich wieder absenkten. Wegen fortgesetzter Senkungsprozesse lässt sich der Zeitpunkt der vollständigen Verfüllung und damit der endgültigen Einebnung des Geländes nicht eindeutig bestimmen. Die sich deutlich abzeichnenden Straten innerhalb der Kiesschichten deuten aber erstmals auf die Anlage der Verbindungsstrasse entlang des südöstlichen Münsterhügels hin. Datierung: Die zeitliche Einordnung von Horizont D gestaltet sich schwierig, da nur die Grube (116 [625]) Fundmaterial enthielt (Taf. 2). Dieses ist nur begrenzt aussagekräftig und umfasst einen Topf (Kat. 83) sowie eine Reibschüssel mit Steilrand (Kat. 84) mit Parallelen zu Reibschüsseln aus Dangstetten (D) (20/15-9/8 v. Chr.).⁴⁴ Damit ist eine frühaugusteische Datierung dieses Horizontes zumindest möglich.

Abb. 7. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). Planum Horizont B, Gebäude 1. M. 1:50. Grafik P. v. Holzen, M. Camenzind.

2.4.2 Gebäude 3 mit Vorplatz (Horizont E1-E2)

Bei Gebäude 3 (Horizont E1) handelt es sich um einen in Gräben (109 [627]) eingetieften Pfostenbau (110 [628], 112 [629]) 241 [630]⁴⁵ (Abb. 11). An der westlichen Aussenwand ist eine mögliche Türschwelle (239) erkennbar; erhalten ist davon verbranntes oder vermodertes Holz. Im Innenraum wurde ein Lehm Boden (OK 108) ausgelegt; zwei Pfostengruben (605 [631], 231 [632]) weisen auf eine Raumeinteilung hin. Weder Funde noch Befunde erlauben Rückschlüsse auf die Nutzung des Gebäudes.

Zwischen der nördlichen Aussenwand und den zwei Pfostengruben (55 [56, 57], 604 [626], Horizont D) wird ein Boden, bestehend aus wiederverwendetem Wandlehm (215a+b, Horizont E2), eingebracht, der Einblick in die Bauabfolge gewährt: Auf eine erste dünne Lage Lehm (215a) folgte eine Dungschicht (222), die belegt, dass Wiederkäufer oder *Equiden* die Fläche eine kurze Zeit begingen (Abb. 10,d).⁴⁶ Erst die darüber aufgetragene, mächtigere Lage aus Lehm (215b) stellte den konstruierten Boden dar (Abb. 10,c). Seine Oberfläche ist stellenweise

wellig und durchwinkt, was darauf hindeutet, dass sie zumindest teilweise in feuchtem Zustand begangen wurde.⁴⁷ Insgesamt ist die Lehmoberfläche sehr gut erhalten, was auf eine Überdachung weist. Sowohl die Begrenzung des

Abb. 8. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). Fläche 16, Horizont B, Gebäude 1. Profil von Feuerstelle (211) in Raum B. Foto ABBS.

Abb. 9. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). Planum Horizont C, Gebäude 2. M. 1:50. Grafik P. v. Holzen, M. Camenzind

Bodens als auch die Überdachung könnten auf eine Portikus hindeuten.

Die Funktion des angrenzenden Befundensembles – zwei Gräben (218 [633], 219 [220]) und eine Grube (606 [634]) – bleibt ungeklärt.

Gebäude 3 wurde wahrscheinlich bewusst aufgelassen oder abgebrochen, da Hinweise auf ein Brandereignis fehlen.

Datierung: Für Horizont E1-E2 liegen keine stratifizierten und datierbaren Funde vor. Die relative Chronologie (Abb. 4) erlaubt jedoch eine Einordnung in den Zeitraum zwischen frühaugusteischer Zeit (Horizont D) und dem ersten Viertel des 1. Jahrhunderts n. Chr. (Horizont E3-F).

2.5 Bauliche Entwicklung im 1. Jahrhundert n. Chr. (Horizont E3-J)

2.5.1 Nutzung nach der Auflassung von Gebäude 3 (Horizont E3-F)

Über Gebäude 3 sind mehrere Straten fassbar (Horizont E3; Abb. 3, Profil 4). Dazu zählt ein ehemaliges begangenes Nutzungsniveau (15) mit eingelagerten Lehm-linsen (127, 84) (Abb. 10,c).⁴⁸ Die leichte Einregelung der Komponenten und die grobe Schichtung erinnern an eine Akkumulation des Materials im geschützten Aussenbereich. Auch die Lehmschichten (228, 230) weisen helle und dunkle laminierte Einschlüsse auf. Diese stellen höchstwahrscheinlich Nutzungsniveaus dar, die sich auf Lehm-böden akkumulierten. Die Feinstrukturen sprechen für eine wiederholte, intensive Nutzung, teils wohl im Innenraum (Lehmpakete 228, 230), teils im witterungsexponierten geschützten Aussenbereich (Nutzungsniveau 15).

Abb. 10. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). Anschnitte der Blockproben E71 und E72 mit den dazugehörigen Dünnschliffen. Die roten Signaturen (a-e) in den Dünnschliffscans bezeichnen die Lage der Detailaufnahmen: a Nutzungsschicht (29) mit stark verbrannten Lehmaggregaten (rote Pfeile); b Nutzungsschicht (248) mit länglichen Holzresten, die durch den beim Brand verstürzten Hüttenlehm (22) erhalten geblieben sind; c Wandlehmschicht (215) aus Hochflutsand (HFS), auf der eine dünne organische Lage aus silikatischen Skelettteilen von Gräsern (Phytolithen) sowie roten Eisenausfällungen liegt. Darüber folgt ein holzkohlereiches Nutzungsniveau (15); d Dungschicht (222) mit im Verband liegenden Phytolithen (grüne Pfeile) und Dung-Sphärolithen (rote Pfeile), die überwiegend im Darm von Wiederkäuern entstehen; e Brandschuttplanie (11b) mit Holzkohle (H) und verbranntem Baulehm (roter Pfeil). xpl: gekreuzte Polarisatoren; ppl: Normallicht. Grafik und Fotos IPNA, Universität Basel, Ch. Pümpin.

Abb. 11. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). Planum Horizont E, Pferch und Horizont D, Gebäude 3. M. 1:50. Grafik P. v. Holzen, M. Camenzind.

In die genannten Schichtpakete wurden Strukturen wie Gräben (232 [636], 61 [224], 60 [635]) und eine Grube (235 [236a-h]) eingetieft, die möglicherweise zu einem Gebäude gehörten (Horizont F). Wegen jüngerer Störungen ist dieser Horizont kaum interpretierbar. Diese resultieren aus der Errichtung von mindestens drei weiteren Gebäuden (Gebäude 4-6) innerhalb der folgenden rund 50 Jahre.

Datierung: Aufgrund der sukzessiven Bildung der Schichtpakete (15, 228, 230) handelt es sich nicht um einen geschlossenen Fundkontext (Taf. 3). Das Fundspektrum umfasst sowohl italische (Service 1-3, Kat. 85, 90 und 91) als auch südgallische Terra Sigillata (TS) (Schale Drag. 24/25, Kat. 92).⁴⁹ Hinzu kommen Importe aus den Töpfereien von *Augusta Raurica*: eine halbkugelige Schüssel (Kat. 97)⁵⁰ sowie je ein Topf (Kat. 98)⁵¹ und ein Becher (Kat. 106)⁵² mit Sichelrand, die zwischen 10 und 40/50 n. Chr. produziert wurden.⁵³ Insgesamt lässt sich der Fundkomplex aus Horizont E3-F in das erste Viertel des 1. Jahrhunderts n. Chr. datieren (Abb. 4).

2.5.2 Gebäude 4 und Strasse (Horizont G)

Vor dem Bau von Gebäude 4 wurden mehrere Planien (68, 78, 133, 82, 255, 106, 267) eingebracht (Horizont G1; Abb. 10). Besonders hervorzuheben ist eine Schicht (17) mit Benutzungsspuren, die während einer unbestimmten Zeitspanne - von mehreren Wochen bis zu mehreren Monaten - offen lag, sodass sich eine Vegetationsdecke bilden konnte. Die Schicht enthielt Reste von Abbruchschutt (u. a. Wandlehm) sowie stark phosphathaltige Asche, vermutlich aus einer Feuerstelle.⁵⁴ Die Strasse wurde mit weiteren Kiesschichten (33, 46) angehoben (Abb. 3, Profil 4). Datierung: Das Fundmaterial aus den Planien ist gut mit dem von Horizont E3-F vergleichbar: Es umfasst italische TS (Service 2, Kat. 116), TS-Imitationen (Drack 9-10, Kat. 119), bemalte Keramik in Spätlatänetradition, Kat. 121 und 122), Dünnwandkeramik aus der Produktion Lyon-La Muette (F) (Kat. 123) sowie einen Becher aus *Augusta Raurica* (Kat. 124)⁵⁵ und kann in das erste Viertel des 1. Jahrhunderts n. Chr. datiert werden (Abb. 4, Taf. 3).

Abb. 12. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). Planum Horizont G, Gebäude 4. M. 1:50. Grafik P. v. Holzen, M. Camenzind.

Bei Gebäude 4 handelt es sich um einen Ständerbau mit eingetieften Schwellbalken (30 [252], 66 [67], 107 [639]), die auf Unterlagen aus Steinen auflagen (Abb. 12). Die Wände waren mit Flechtwerk ausgefacht und mit Lehm verputzt.⁵⁶

Abb. 13. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). Links: Fläche 4, Horizont G, Gebäude 4, Raum A, Feuerstelle (20), Lehmboden (19), Balkengraben (30 [252]); rechts: Fläche 13, Horizont G, Gebäude 4, Raum A, Feuerstelle (20), Lehmboden (19), Balkengraben (66 [67]). Fotos ABBS.

Raum A war mit einem sorgfältig geebneten Stampflehm- boden (19) ausgestattet (Abb. 13 und 10). Er enthielt kalkhaltiges Feinsediment, das vermutlich von den nächstgelegenen Aufschlüssen im St. Alban-Tal oder der Birsniederung stammt. Da der Lehm- boden sehr gut erhalten war, musste der Raum überdacht gewesen sein. Eine (später verbrannte) Holzkonstruktion (251) bestand zeitgleich mit der mittig im Raum gelegenen Feuerstelle

Abb. 14. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). Links: Wandmalerei mit roten Streifen (Inv.-Nr. 6681); rechts: Wandmalerei mit hellgrünen und roten Tupfern (Inv.-Nr. 6677.2). M. 1:2. Fotos P. Saurbeck.

Abb. 15. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). Planum Horizont H, Gebäude 5. M. 1:50. Grafik P. v. Holzen, M. Camenzind.

(20).⁵⁷ Sowohl der Lehmboden wie auch die Feuerstelle waren von einer stark minerogenen und nicht verwitterten Schicht (21) mit mehreren sandig-siltigen Ablagerungen überdeckt, die sich während der Nutzung durch den eingetragenen «Dreck unter den Sohlen» anreichtete.⁵⁸ Vor dem Brand wurde die «Schmutzschicht» mit einer stark organischen Schicht (248) aus überwiegend Holzresten überdeckt, die durch den Brand teilweise verkohlten und dadurch erhalten blieben (Abb. 10,b).⁵⁹ Die Befundlage spricht für einen überdachten Raum mit mehrfacher, wechselnder Nutzung. Raum B besass einen Lehmboden (69). Eine rechteckige Konzentration verbrannten organischen Materials (254) könnte auf hölzernes Mobiliar hinweisen, etwa eine Kiste oder Truhe.⁶⁰ Für Raum C fehlen fassbare Einbauten oder Hinweise zur Nutzung. Im südöstlichen Aussenbereich von Gebäude 4 wurden mehrfach Kiesplanien eingebracht (259, 143, 142), die teilweise bis Horizont I erhalten geblieben sind (Abb. 3, Profil 7).

Das Ende von Gebäude 4 ist auf ein Schadensfeuer zurückzuführen (Brandschutt: 22, 253). Hervorzuheben ist der verstürzte, verziegelte Hüttenlehm (22), der in einigen Bereichen einer Temperatur von über 700 °C ausgesetzt war (Abb. 10,b).⁶¹ Verwitterungsspuren, Bioturbation, Staunässe und Frost zeigen, dass der Brandlehmschutt des niedergebrannten und verstürzten Gebäudes 4 einen gewissen Zeitraum offen lag.⁶² Danach wurden mehrere Lehmplanien (262-264, 52, 96, 87, 79, 250, 256) eingebracht. Makroskopisch zu beobachten sind Eisen-/Manganausfällungen und Phosphatausblühungen, die ebenfalls auf Exposition an der Oberfläche mit - vermutlich zumindest periodischer - Tierhaltung hindeuten. Die Strasse im nördlichen Bereich wurde nach dem Brand von Gebäude 4 aufplaniert (31), eine Senke (612, 24) und die Grube (Gru5) wurden mit Kiesschichten verfüllt (32, 25, 34), um die Strasse befahrbar zu halten. Datierung: Das Fundmaterial aus den Lehmplanien (52, 87, 250) enthält wenig datierbares Material (Taf. 3). Die Schalen Hofheim 9 (südgallische TS, Kat. 133) und die

Abb. 16. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). Planum Horizont I, Gebäude 6. M. 1:50. Grafik P. v. Holzen, M. Camenzind.

Abb. 17. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). Fläche 16, Horizont J, Parzellengrenze (298), bestehend aus Steinblöcken. Foto ABBS.

frühen Drag. 24/25 (Kat. 132) wurden in La Graufesenque (F) produziert.⁶³ Weiter gibt es mit der Schüssel Drack 21 (Kat. 135) auch diverse engobierte Keramik. Das Fundmaterial datiert gesamthaft somit ins erste bis zweite Viertel des 1. Jahrhunderts n. Chr. (Abb. 4).

2.5.3 Gebäude 5 und Strasse (Horizont H)

Vor dem Bau von Gebäude 5 wurde wohl zur Stabilisierung der Oberfläche grossflächig selektionierter Abbruchschutt (23) eingebracht,⁶⁴ der überwiegend aus ausgelesenen grösseren Mörtelfragmenten – möglicherweise Reste eines Mörtelbodens –, verbranntem Wandlehm, Verputz mit partiell erhaltener Wandmalerei und Baukeramik besteht (Abb. 10). Die Wandmalerei zeigt rote Streifen, die vermutlich von einer Feldgliederung herrühren (Abb. 14). Hellgrüne und rote, unregelmässig geformte Tupfer könnten entweder Reste einer zweifarbigen Pflanzenranke darstellen, die zur Rahmung der Felder diente, oder von

Abb. 18. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). Planum Horizont K, Gebäude 7. M 1:50. Grafik P. v. Holzen, M. Camenzind.

Girlanden innerhalb eines Feldes stammen.⁶⁵ Aufgrund der stilistischen Ausführung könnte sich die Wandmalerei sowohl im Wohn- als auch im Wirtschaftsbereich befunden haben.⁶⁶ Die genaue Herkunft dieses Abbruchschuttes bleibt ungeklärt.

Datierung: Das Fundmaterial aus dem selektionierten Abbruchschutt (23) liefert einen *terminus post quem* für den Bau von Gebäude 5. Der Fundkomplex zeichnet sich durch einen erhöhten Anteil südgallischer TS aus (Taf. 4). Vertreten sind Typen wie Drag. 15/17 (Kat. 146), Drag. 27 (Kat. 150) und Reliefschüssel Drag. 29 (Kat. 151 und 152), die häufiger auftritt als die italische TS (Service 2: Kat. 149). Dies spricht für eine Errichtung des Gebäudes vom zweiten Viertel bis zum mittleren 1. Jahrhundert n. Chr. (Abb. 4).

Gebäude 5 wurde als Ständerbau errichtet, dessen Schwellbalken (77 [643], 266 [644], 645 [646]) in den Abbruchschutt (23) eingetieft waren (Abb. 15). Die Nutzung des Gebäudes mit den zwei Räumen lässt sich weder aus

den Befunden noch aus dem Fundmaterial erschliessen. Auch die Funktion zweier zugehöriger Pfostengruben (293 [647], 240 [648]) bleibt unklar.

Die Strasse wurde weiterhin genutzt und instand gehalten (48). Im Westen von Gebäude 5 befand sich ein offener Kiesplatz (290). Hinweise auf eine Brandzerstörung des Gebäudes liegen nicht vor, vielmehr ist davon auszugehen, dass es gezielt abgebrochen oder verlassen wurde.

Datierung: Das zur Datierung der Aufgabe des Gebäudes herangezogene Fundmaterial stammt aus der Verfüllung der Balkengraben (643, 647) und umfasst südgallische TS, darunter Platten/Teller Drag. 15/17 (Kat. 180) und Drag. 18 (Kat. 181) und Schalen/Schüsseln Drag. 24/25 (Kat. 183) und Drag. 29 (Kat. 185) (Taf. 4). Das Gebäude wurde somit frühestens im mittleren 1. Jahrhundert n. Chr. verlassen (Abb. 4).

Abb. 19. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). Links: Fläche 16, Horizont K, Gebäude 7. Pfeilerfundament (297) und Kiesplanie (38); rechts: Fläche 4, Horizont K, Gebäude 7. Kiesmörtel eines Pfeilerfundaments (291) und Kiesplanie (38). Fotos ABBS.

2.5.4 Gebäude 6 mit Vorplatz (Horizont I)

Vor Errichtung von Gebäude 6 wurden grossflächig mehrere Kies- und Lehmplanien (29, 281, 95, 294, 295a, 141, 270, 140, 136) eingebracht. Besonders hervorzuheben ist ein «ad hoc»-Boden (29a) aus verbranntem Wandlehm, der zur Stabilisierung des Untergrundes verwendet wurde (Abb. 3, Profil 3 und 4, Abb. 10,a). Die oberste Schicht (29b) ist ein stark bioturbirtes Nutzungsniveau, das sich aus vielen verbrannten Lehmaggregaten zusammensetzt und nur schwach erkennbare Begehungsspuren aufweist.⁶⁷ Die angrenzende Strasse wurde mit Kiesschichten weiter aufplaniert (28, 36).

Gebäude 6 wurde als Gerippebau mit zweischaligem, gemörteltem Streifenfundament (274, 70) errichtet, das als Auflager für Holz- oder Fachwerkwände diente (Abb. 16).⁶⁸ Nur einer der beiden Mauersockel (274) verfügte über eine Rollierung (97), während der andere (70) mit eingelassenen Staketenlöchern (609) direkt auf dem tragfähigen Bauschutt (23) des Horizontes H aufliegt (Abb. 3, Profil 3). Beim ausgebeuteten Mauergraben (282) könnte es sich um eine Stützstruktur gehandelt haben. Vergleichbare Befunde

in *Vitodurum* – rechteckige Fundamentvorsprünge entlang eines Ökonomiegebäudes – wurden dort als Unterbauten für Baugerüste oder Strebepfeiler aus Holz zur Verstärkung der Mauer interpretiert.⁶⁹

Wie der Versturz (94) nahelegt, war das Dach mit *imbrices* und *tegulae* gedeckt. Das Innere des Gebäudes war vermutlich mit einem Holzboden ausgelegt. Einen entsprechenden Hinweis liefert eine dunkle Verfärbung auf der Oberfläche der Schicht (71), die, da es sich dabei um verbranntes oder vermodertes organisches Material handelt, als Reste eines Holzbodens interpretiert werden könnte. Solche Holzböden wurden selten direkt auf den Erdboden verlegt, sondern auf Balkenroste und -unterzüge gelegt oder in einen Falz auf der Innenkante der Schwellbalken eingelassen.⁷⁰

Auf der westlichen Aussenfläche von Gebäude 6 lassen sich zwei Phasen unterscheiden. In einer ersten Phase wurde ein parallel zur Gebäudewand verlaufender Streifen aus Grobkies mit Geröll (258a) angelegt. Eine Interpretation als Rollierung eines Mauersockels oder Balkenauflegers ist unwahrscheinlich, da die Steine keine ebene Oberfläche bilden. Wie vergleichbare Befunde aus *Vitodurum* nahelegen, dürfte es sich dabei vielmehr um eine Parzellengrenze handeln.⁷¹ Östlich der Abgrenzung liegt eine Lehmplanie (136) mit makroskopisch beobachteten Phosphatausfällungen, die auf Tierhaltung hinweisen. In diese Planie greifen eine Ost-West-verlaufende Staketenreihe (300) sowie eine Pfostengrube (299 [651]) ein, die als Reste eines Pferches östlich der angenommenen Parzellengrenze interpretiert werden können. In einer zweiten Phase wurden punktuell weitere Lehmplanien (137, 295b) eingebracht, die Parzellengrenze abschnittsweise erneuert und verlängert (258b), während der Pferch aufgegeben wurde.

Datierung der Bau- und Nutzungszeit: Das Fundmaterial aus dem Fundamentbereich (97, 274, 282) und aus den Planien der Aussenfläche (136, 137) erlaubt eine Datierung der Bau- und Nutzungszeit des Gebäudes 6 (Taf. 5). Die Zusammensetzung des Keramikensembles unterscheidet sich nicht wesentlich von jenem des Horizontes H, wes-

Abb. 20. Gebäude mit Punktfundamenten. a Köln (D), Insula H1. Beispiel für einen Hallenbau (Kaiser/Sommer 1994, Abb. 265); b Basel, Münsterhügel. «Horreum» (Fellmann 1960, Abb. 4). M. 1:1000. Kaiser/Sommer 1994 und Fellmann 1960, Abb. 4.

Abb. 21. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). Schwarz: Gebäudegrundriss; grau: Innenraum; gelb: offene Plätze oder Wege; orange: Strasse; rot: Feuerstellen; grün: Gruben/Gräben; gelb im Innenraum: organische Reste von Mobilien (?); Kuh: periodische Tierhaltung. M. 1:100. Zeichnung M. Camenzind, P. Sauerbeck.

halb eine Datierung ins mittlere 1. Jahrhundert n. Chr. angebracht ist (Abb. 4).

Gebäude 6 wurde vermutlich nicht durch einen Brand zerstört; es liegen zumindest keine entsprechenden Hinweise vor. Eine Störung (72 [649]) in der Mauerecke deutet vielmehr auf einen gezielten Eingriff im Rahmen eines Abbruches hin. Das Areal wurde anschliessend grossflächig mit Bauschutt (280, 276, 278, 283, 271) planiert.

Datierung des Abbruches: Das Fundmaterial aus dem Verstur (94, 649) und der Bauschuttplanie (280) entspricht bis auf die neu auftretenden Teller/Platten Drag. 31 (Kat. 221) jenem aus Gebäude 5 (Horizont H) und aus der Bau- und Nutzungszeit von Gebäude 6 (Taf. 5). Insbesondere das Fehlen diagnostischer Typen des dritten Viertels des 1. Jahrhunderts n. Chr.⁷² – darunter Drag. 22/23, Drag. 35/36, Drag. 37 und Glanztonkeramik – spricht für eine Datierung ins mittlere bis dritte Viertel des 1. Jahrhunderts n. Chr. (Abb. 4).

2.5.5 Siedlungshorizont über Gebäude 6 (Horizont J)

Über dem Bauschutt von Gebäude 6 zeichnet sich ein weiterer Siedlungshorizont ab, der im Wesentlichen durch mehrere Lehm- und Kiesplanien (35, 50, 279, 288, 285) gebildet wird, die kein ausreichendes Fundmaterial für eine Datierung liefern. Auffällig ist eine längliche Konzentration massiver Steinblöcke (298; Abb. 17), die möglicherweise erneut eine Parzellengrenze markiert. Ihre Lage und Ausrichtung entspricht jener der vermutlichen

Parzellengrenze von Gebäude 6 (258, Horizont I), was auf eine kontinuierliche Gliederung des Areals hinweist. Die fragmentarische Erhaltung von Horizont J ist auf die Kappung des Areals bei der Umgestaltung in Horizont K gegen Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr. zurückzuführen.

2.6 Bauliche Entwicklung bis in die Spätantike (Horizont K)

Nach der räumlich und zeitlich dichten Abfolge an Befunden des 1. Jahrhunderts n. Chr. fehlen im Untersuchungsareal sowohl Befunde wie auch stratifizierte Funde bis ins ausgehende 4. Jahrhundert n. Chr. Diese Befundlücke ist aber nicht als Hinweis auf einen Siedlungsunterbruch zu deuten, sondern auf eine Kappung der Untersuchungsfläche gegen Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr. zurückzuführen. Eine danach eingebrachte Kiesplanie (38; Abb. 3, Profile 3, 4 und 7, Abb. 18 und 19) spricht mit ihrer kompakten und verdichteten Oberfläche für ein Gelniveau. Datierung: Beim Fundmaterial aus dieser Kiesplanie (38) handelt es sich nicht um einen geschlossenen Fundkomplex, es gibt jedoch einen *terminus post quem* für die jüngste erfasste kaiserzeitliche Nutzung des Areals (Taf. 5). Das Fundensemble umfasst neben «Altfunden» – beispielsweise die Lampe Loeschcke IV (Kat. 249),⁷³ die Schlüssel Drack 20–22 (Kat. 242)⁷⁴ sowie die Rippenschale AR 2 (Kat. 250)⁷⁵ – mehrheitlich Funde aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. Dazu zählen der Münzstempel (Kat. 251, Prägezeit

Gebäude/ Horizont	Gebäudetyp	Bautechnik			
		Gerippebau	Aufbau der Wandflächen	Dach	Anzahl Räume
Gebäude 1/ Horizont B	?	gesichert: Ständerbau, mögl.: Mischbauweise oder 1. Bauphase mit Pfostengruben	Flechtwerkwände mit Lehm	organ. Material?	2
Gebäude 2/ Horizont C	?	Pfostenbau	Flechtwerk-, Bohlen-, Bretter- oder Stabwände	organ. Material?	2
Gebäude 3/ Horizont E	Streifenhaus?	Pfostenbau mit Pfosten-graben	Flechtwerk-, Bohlen-, Bretter- oder Stabwände	organ. Material?	2?
Gebäude 4/ Horizont G	Streifenhaus?	Ständerbau mit Unter-lagssteinen	Flechtwerkwände mit Lehm	organ. Material?	3
Gebäude 5/ Horizont H	Streifenhaus?	Ständerbau mit Unter-lagssteinen	Flechtwerk-, Bohlen-, Bretter- oder Stabwände	organ. Material? Ziegeldach?	2?
Gebäude 6/ Horizont I	?	gemörteltes Streifenfunda-ment	Flechtwerk-, Bohlen-, Bretter- oder Stabwände	Ziegeldach	1
Gebäude 7/ Horizont K	Hallenbau?	gemörteltes Punktfunda-ment	?	?	?

Abb. 22. Synoptische Tabelle von Gebäude 1-7 mit Angaben zu Gebäudetypen, Bautechnik und Funktionsbereichen innerhalb und ausserhalb der Gebäude. Zeichnung M. Camenzind, P. Sauerbeck.

des Typs FEL TEMP REPARATIO: 353-358 n. Chr.),⁷⁶ TS aus der späten Rheinzaberger Produktion (Kat. 238) und die Argonnen-TS (Kat. 240), die zusammen mit der Münze des Valentinianus II. (378-383 n. Chr., AE2, Kat. 252) einen *terminus post quem* für das Einbringen der Kiesplanie (38) frühestens Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr. liefern.

Von dem in der Folge errichteten Gebäude 7 sind zwei Punktfundamente erhalten, die entweder in die Kiesplanie (38) eingelassen oder noch vor dem Einbringen der Kiesplanie errichtet wurden (Abb. 18 und 19). Das Punktfundament (297) besteht aus Kalksteinplatten und -bruchstücken, die mit einem ockerfarbenen, weichen, sandig-kiesigen Mörtel vermauert wurden (Abb. 19). Das zweite Punktfundament (291) weist identische Masse und dieselbe Ausrichtung auf, ist aber lediglich in seiner untersten Lage als ockerfarbiger Kiesmörtel erhalten.

Diese Befunde allein erlauben keine weiteren Aussagen zum Gebäude – weder zum Grundriss noch zur Konstruktion der aufgehenden Wandflächen. Auch die Funktion von Gebäude 7 bleibt mangels weiterer Befunde offen. Denkbar ist eine Interpretation als Hallenbau (Abb. 20,a; Köln-Insula H1 [D]), bei dem die Punktfundamente zur Gliederung des Innenraumes in Längsrichtung dienen,⁷⁷ oder als Grossbau (Abb. 20,b). Die Interpretation als Grossbau wird durch die nahe gelegene Ausgrabung

1983/38 (Abb. 1) gestützt, bei der ebenfalls ein rechteckig gemauertes Punktfundament sowie ein damit verbundenes festgetretenes Kiesniveau dokumentiert wurden,⁷⁸ die Parallelen zu Gebäude 7 zeigen. Zumindest stimmt sowohl der Befund als auch die Datierung überein. Ein ähnlicher Grossbau ist bereits vom Münsterhügel bekannt (Abb. 20,b).⁷⁹ Hier werden die Punktfundamente als Pfeiler beschrieben, deren Fundamente ebenfalls aus Bruchsteinen im Mörtelverband bestehen.⁸⁰ Insbesondere ihre Bautechnik stimmt mit derjenigen von Gebäude 7 überein und lässt die These eines vergleichbaren Grossbaus im Vorfeld des Münsterhügels frühestens im ausgehenden 4. Jahrhundert vorläufig zu.

Zur Aufgabe von Gebäude 7 lassen sich keine Aussagen treffen. Eine Schicht (39, Horizont K3) überdeckt die Punktfundamente von Gebäude 7. Wegen ihrer Homogenität, des hohen humosen Anteils sowie des heterogenen Keramikspektrums, das mittel- und spätkaiserzeitliche wie hochmittelalterliche und neuzeitliche Keramik (Abb. 4) umfasst, kann sie als «Dark Earth»⁸¹ angesprochen werden. Dafür spricht auch eine erste Beurteilung der mikromorphologischen Probe von Fläche 31 (Abb. 2), wobei mit Vorbehalt eine Schicht (9b) mit der oben genannten Schicht (39) vergleichbar ist.⁸² Die begutachtete Schicht kann in drei Niveaus unterteilt werden: Es gibt eine begangene Kiesplanie mit Bauschutt und verbranntem Lehm; darüber folgt ein Nutzungsniveau

Bautechnik		Funktionsbereiche	
Gehniveau (Bodenbelag)	Innenausstattung	Funktionsbereich innerhalb des Gebäudes	Funktionsbereich ausserhalb des Gebäudes
Lehm- und Kiesböden, teilw. Belag aus org. Material	Feuerstelle, Werk-/Abfallgrube mit versch. Funktionen	Feuerstelle (Feuer, Aufbewahrung von Militaria), Arbeitsplatz (Werkgrube mit div. Funktionen)	Strasse/Weg oder Platz
Kiesboden	Graben mit getreppter Wandung	Arbeitsplatz (Werkgraben)	Kiesentnahmegrube, Strasse/Weg oder Platz
Lehmboden	X	X	Befundensemble mit Gruben/Gräben (Handwerk?), Strasse/Platz und Weg, periodische Tierhaltung
Lehmboden, teilw. Belag aus org. Material	Feuerstelle, halbkreisförmige Struktur, Grube (Pfofengrube), rechteckiges Mobilier ?	Raum A: Ökonomieraum (Tierhaltung, Feuerstelle, unbest. Befund); Raum B: Mobilier für Aufbewahrung von Objekten?	Strasse und Weg
Lehmboden	Grube (Pfofengrube)	X	Strasse und Weg
Holzboden?	X	X	Tierhaltung (Pferch), Abgrenzung, Strasse
?	?	?	?

mit Phytolithenschlacken und Quarzen mit Schmelzsaum, die auf feuerbezogene, handwerkliche Tätigkeiten in der näheren Umgebung hinweisen; diese wird wieder von einer Kiesplanie überlagert. Diese Erkenntnisse zeigen, dass das Areal weiterhin vielfältig genutzt wurde.

Die jüngsten fassbaren Befunde gehören zur mehrfachen Umgestaltung des Hofbereiches von St. Alban-Graben 5+7 (1999/6) in der Neuzeit (Horizont L) und werden hier nicht weiter behandelt.

3 Synthese

3.1 Entwicklung des Bebauungs- und Bauplans

3.1.1 Bebauungsplan

Bereits ab der Spätlatènezeit (Horizont A3; Abb. 6) ist eine einheitliche Nordost-Südwest-Ausrichtung der baulichen Strukturen erkennbar, welche die Gebäude 1-6 beibehalten (Abb. 21). Eine grundlegende Neuorientierung erfolgte - zumindest auf den ausgewerteten Flächen - erst mit Gebäude 7 (Horizont K; Abb. 18) im ausgehenden 4. Jahrhundert n. Chr.

Die Frage nach einer Parzellierung des Areals lässt sich nicht abschliessend klären, da innerhalb der Untersu-

chungsfläche weder vollständige Gebäudegrundrisse noch beidseitige Abgrenzungen einzelner Parzellen erfasst wurden (Abb. 21).⁸³ Bei den Gebäuden 1 und 2 nimmt die Breite des Gebäudes die gesamte Untersuchungsfläche ein, während bei den Gebäuden 3-5 zumindest Teile der westlichen Aussenwände dokumentiert werden konnten, die fast alle auf derselben Linie verlaufen. Eine Ausnahme

Abb. 23. Funktionale Gliederung der vorderen Bereiche von Gebäuden. a Basel, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6), Gebäude 4; b Ladenburg/Lopodunum (D), Gebäude G; c Bliesbruck-Reinheim (D), Handwerkerviertel. Grau: Gehweg/Portikus; gelb: offener Bereich. M. 1:400. Grafik, a M. Camenzind, b+c Kaiser/Sommer 1994, Abb. 256-257.

Abb. 24. Basel. Schematische Gliederung der Fundstellen der städtischen Siedlung im Vorfeld des Münsterhügels, geordnet nach deren Lage (Zone 1-3). Zur Lage der Fundstellen s. Abb. 1. Grafik basierend auf Ohnsorg 2004, Abb. 20.

bildet Gebäude 6: An der Stelle, an der zuvor die Aussenwände der Gebäude 3-5 lagen, findet sich eine durch Steine gebildete Abgrenzung, die als physische Parzellengrenze interpretiert werden kann. Dies wirft die Frage auf, ob bei den Gebäuden 3-5 die westliche Aussenwand die Parzellengrenze bildete, die dann bei Gebäude 6 durch eine gesonderte Markierung ersetzt wurde.

Bei den Kiesplanien, die westlich der Gebäude 3-5 liegen, könnte es sich um Wege handeln, die den Zugang zum rückwärtigen Teil der Parzelle ermöglichen - vergleichbar mit den in *Vitodurum* bezeichneten Stichstrassen.⁸⁴

Eine Auffälligkeit bei der Lage der Gebäude ist die teilweise um einige Meter zurück- oder vorgesetzte Häuserfront (Abb. 21). So liegt bei den Gebäuden 1, 4 und 5 die Häuserfront rund 3 m weiter vorne als bei den Gebäuden 2 und 3. Gebäude 6 fällt insofern aus der Reihe, als hier Front und Breite so geändert wurden, dass nur noch die Ecke eines Raumes erfasst werden konnte. Bei den Gebäuden 4 und 5 liegt die Häuserfront direkt an der Verbindungsstrasse. Vergleichbar ist dies mit Strassensiedlungen wie in *Studen/Petinesca* (Vorderberg), wobei hier die Aussenwände sogar teilweise in die Strasse ragen.⁸⁵ Die sich verändernde Lage der Gebäude deutet auf einen dynamischen und daher flexiblen Bauplan innerhalb des festgelegten Bebauungsplans hin.

Im nördlichen Bereich der Untersuchungsfläche liegt ein kleiner Ausschnitt der Strasse, die eine Breite von 9 m aufweist (Abb. 2 und 21).⁸⁶ Es handelt sich dabei um die

Ost-West-verlaufende Verbindungsstrasse, die die römische Strasse unterhalb und entlang des Münsterhügels (heutige Freie Strasse) mit derjenigen auf den Münsterhügel (heutige Rittergasse)⁸⁷ verbindet (Abb. 1). Die Strasse ist nachweisbar ab frühaugusteischer Zeit (Horizont D) befahrbar. Anhand des kleinen Ausschnittes handelt es sich von der Konstruktion her um eine einfache Kiesstrasse.⁸⁸

3.1.2 Bauplan

Bei den erfassten Gebäuden 1-6 handelt es sich um Wohn- und Gewerbebauten mit strassenseitigen Räumen. Anhaltspunkte zum Gebäudetyp gibt es nur wenige. So handelt es sich bei den Gebäuden 3-5 wahrscheinlich um Streifenhäuser, wie sie in den Nordwestprovinzen in städtischen Siedlungen häufig vorkommen.⁸⁹ Insbesondere Raum A aus Gebäude 4, ein möglicherweise «offener Raum», ist vergleichbar mit den strassenseitigen, langrechteckigen Räumen in *Bliesbruck-Rheinheim* und *Ladenburg/Lopodunum* (beide D), die dort als Verkaufs- oder Handwerkeräume genutzt wurden (Abb. 23).⁹⁰ Gebäude 7 (Horizont K) mit den zwei Punktfundamenten dürfte, wie bereits ausgeführt, ein Hallen- oder Grossbau sein.

Erhaltungsbedingt konnten innere Funktionsbereiche nur bei den Gebäuden 1, 2 und 4 archäologisch erfasst werden (Abb. 21 und 22). In diesen Fällen handelt es

sich hauptsächlich um Werkareale, bei denen jedoch nicht mit Sicherheit bestimmt werden kann, ob in ihnen handwerkliche und kommerzielle oder häusliche Tätigkeiten verrichtet wurden. Ausserhalb der Gebäude wurden am häufigsten Tiere (Gebäude 3 und 6) gehalten (Abb. 21 und 22). Die grosse Grube (Gru5) wurde frühestens während des Baus oder der Nutzung von Gebäude 2 (Horizont C) ausgehoben und liegt im Bereich der Strasse. Ob es sich hierbei, wie in *Vindonissa*, um eine mögliche Kiesentnahmegrube handelt, ist unklar.⁹¹ Sie wurde fortlaufend mit Kies verfüllt, um der Absenkung entgegenzuwirken. Verschiedene weitere Gruben und Gräben ausserhalb der Gebäude können keiner Funktion zugewiesen werden.⁹² Insgesamt zeigen die Befunde ausserhalb der Gebäude, dass die Aussenflächen nicht nur als Wege und Plätze genutzt wurden, sondern auch zur periodischen Tierhaltung und womöglich für handwerkliche Tätigkeiten (Abb. 22). Ähnlich verhält es sich mit der wechselnden Nutzung in *Vitudurum*. Diese ändert sich nicht nur zwischen den Siedlungshorizonten, sondern jede Parzelle weist in einem Horizont mehrere Hauptfunktionen auf.⁹³

3.2 Einbettung der Besiedlung (St. Alban-Graben 5+7, 1999/6) in die städtische Entwicklung im südöstlichen Vorfeld des Münsterhügels – ein Zwischenstand

3.2.1 Die Spätlatènezeit

Während ausserhalb der spätlatènezeitlichen befestigten Zentralsiedlung auf dem Münsterhügel in den Zonen 1 und 2 bisher noch keine Befunde aus der Spätlatènezeit (LT D2) bekannt sind, wurden nun in Zone 3 erste Befunde fassbar (Abb. 24). Dazu gehören das befestigte Gehniveau aus Geröll, eine Staketenreihe als Abgrenzung und die sich darüber bildende Kulturschicht mit spätlatènezeitlichem Siedlungsmaterial.⁹⁴ Diese Befunde sind für die Siedlungsgeschichte von Basel insofern bedeutsam, als nun ausserhalb des *Murus Gallicus* zur gleichen Zeit wie bei der befestigten Siedlung anthropogene Aktivitäten nachgewiesen werden konnten, was auf eine Ausweitung des Nutzungsbereichs hindeutet.

Das Fehlen weiterer latènezeitlicher Funde und Befunde ist wohl auch mit forschungsgeschichtlichen Faktoren zu erklären: So wurden beim Bau des Ökonomie- und Fabrikationstraktes der Rittergasse 20 im Jahr 1834 grosse Teile der Gebäude 1 und 2 ohne Dokumentation zerstört, sodass nur ein begrenzter Teil des Fundmaterials erhalten blieb.⁹⁵ Zudem sind nicht alle Ausgrabungen im Vorfeld des Münsterhügels ausgewertet.⁹⁶

Eine mit der Fundstelle St. Alban-Graben 5+7 (1999/6) vergleichbare Nutzung der Areale ausserhalb der befestigten Zentralsiedlung ist auch bei anderen Fundplätzen belegt. So wurde das Areal in Gondole (F, Le Cendre, Puy-de-Dôme) als Handwerksquartier genutzt, in dem Metall und Knochen verarbeitet sowie Keramik produziert wurde.⁹⁷

3.2.2 Der Übergang von der Spätlatènezeit zur Frühen Kaiserzeit

Während die Überbauung in den Zonen 1 und 2 erst im letzten Drittel des 1. Jahrhunderts v. Chr. erfolgte (Abb. 24), lassen sich in Zone 3 bereits ab der Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. Gebäude (Horizont B, Gebäude 1; Horizont C, Gebäude 2) nachweisen, die somit in die Zeit der Gründung der *Colonia Raurica* durch Lucius Munatius Plancus um 44/43 v. Chr. fallen.⁹⁸ Ob es sich hierbei um eine isolierte Bebauung im Vorfeld des Münsterhügels handelt, bleibt unklar.

3.2.3 Die Frühe Kaiserzeit

Augusteischer Bauboom

Mit der Errichtung von Holzbauten setzte in den Zonen 1 und 2 im letzten Drittel des 1. Jahrhunderts v. Chr. eine nahezu flächendeckende intensive Bautätigkeit ein (Abb. 24). In Zone 3 konnte während der Grabung 1983/38 vermutlich ebenfalls ein Holzbau gefasst werden.⁹⁹ Auf der Grabungsfläche von 1999/6 fehlen hingegen stratifizierte Funde aus dieser Zeit, dennoch ist die Errichtung und Nutzung des Pferchs (Horizont D) sowie des Gebäudes 3 (Horizont E) in diesen Jahrzehnten wahrscheinlich.

Erste Hälfte 1. Jahrhundert n. Chr.

Bis zur Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. wurde intensiv weitergebaut. So wurden die Gebäude in den Zonen 1 und 2 mehrfach aufgegeben und teils am selben Ort neu errichtet. In Zone 3 entstand im ersten Viertel des 1. Jahrhunderts n. Chr. Gebäude 4 (Horizont G), das durch ein Feuer zerstört wurde. Frühestens im zweiten Viertel des 1. Jahrhunderts n. Chr. wurde an nahezu identischer Stelle Gebäude 5 (Horizont H) errichtet, das jedoch bereits im mittleren 1. Jahrhundert n. Chr. wieder aufgegeben wurde. Bei der Grabung 1983/38 wurde über dem Brandschutt eines Gebäudes eine Herdstelle aus Leistenziegeln und ein Lehmbofen mit Funden aus dem mittleren 1. Jahrhundert n. Chr. freigelegt.¹⁰⁰

Zweite Hälfte 1. Jahrhundert n. Chr.

Die intensive Bautätigkeit in den Zonen 1 und 2 wurde auch in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. weitergeführt. In Zone 3 wurde über dem Gebäude mit dem Lehmbofen aus dem mittleren 1. Jahrhundert n. Chr. ein weiteres Gebäude in Ständerbauweise errichtet (Ausgrabung 1983/38). Daran angebaut war eine gemörtelte Mauer mit Rollierung, die als Umfassungsmauer eines Hofareals interpretiert wird. Auch ein Keller dürfte zu dieser Siedlungsphase gehören (Ausgrabung 1961/9, Abb. 1,K1). Das Gebäude wurde im letzten Viertel des 1. Jahrhunderts n. Chr. durch einen Brand zerstört.¹⁰¹

Ab dem mittleren 1. Jahrhundert n. Chr. wurde Gebäude 6 (Horizont I) mit gemörteltem Fundament errichtet und frühestens im dritten Viertel des 1. Jahrhunderts n. Chr. zerstört. Nach dem Abbruch von Gebäude 6 brach die dichte Bauabfolge in Zone 3 zumindest lokal ab. Zwischen

dem ausgehenden 1. Jahrhundert n. Chr. bis ins ausgehende 4. Jahrhundert n. Chr. sind weder Funde noch Befunde dokumentiert.¹⁰² Grund dafür ist eine Kappung des Geländes im ausgehenden 4. Jahrhundert n. Chr.

3.2.4 Die Mittlere Kaiserzeit

In der Mittleren Kaiserzeit ist in den Zonen 1–3 eine kontinuierliche Weiternutzung des Geländes nachzuweisen, auch wenn die Bauabfolge nicht mehr so dicht ist wie im 1. Jahrhundert n. Chr. Im Gegensatz zur Ausgrabung von 1999/6 wurde bei derjenigen von 1983/38 das Gelände scheinbar nicht gekappt und Befunde aus der Mittleren Kaiserzeit in Zone 3 blieben erhalten (Abb. 24). Nach der Zerstörung des Gebäudes im letzten Viertel des 1. Jahrhunderts n. Chr. wurde erneut ein Lehmbooden eingebracht, dessen Fundmaterial TS aus dem späteren 2. Jahrhundert n. Chr. enthielt. Darüber lag eine bis zu 30 cm mächtige Brandschuttschicht mit Fundmaterial des 3. Jahrhunderts n. Chr.¹⁰³ Ausserdem wurde ein Keller – bisher ohne dazugehörige Befunde – im frühen 2. Jahrhundert n. Chr. zugeschüttet (Abb. 1,K1), dafür ein weiterer Keller im 2. Jahrhundert n. Chr. errichtet (Abb. 1,K2).¹⁰⁴ Die Ausrichtung der Keller entspricht der Ausrichtung von Gebäuden der Ausgrabung 1999/6 und folgt somit dem Bebauungsplan in Zone 3.

3.2.5 Die Spätantike

Die eindeutigsten Hinweise auf eine spätantike Nutzung stammen aus Zone 3 (Abb. 24).¹⁰⁵ Bereits bei der Ausgrabung von 1983/38 wird eine Strassenaufschüttung aus dem 4. Jahrhundert erwähnt. Die jüngste in der Strassenaufschüttung gefundene Münze stammt von Kaiser Gratian (375–383 n. Chr.).¹⁰⁶ Weiter ist mindestens ein spätantiker

Brunnen bekannt (St. Alban-Graben (A), 202/31, Parking Kunstmuseum), dessen Bau eine Münze (*tpq* 327/328 n. Chr.) datiert. Eine weitere Münze (*tpq* 348/350 n. Chr.) befand sich in der Brunnenverfüllung.¹⁰⁷

Im ausgehenden 4. Jahrhundert n. Chr. sind in Zone 3 tiefgreifende Neuerungen zu beobachten. So wurde frühestens im ausgehenden 4. Jahrhundert n. Chr. ein Holzgebäude mit Streifenfundament und zwei Mörtelböden errichtet, welches über der Strassenaufschüttung aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. stand (Ausgrabung 1983/38).¹⁰⁸ Insgesamt belegen die Befunde zusammen mit den zahlreichen Münzverlusten im Vorfeld des Münsterhügels eine kontinuierliche Nutzung des Areals in der Spätantike als *suburbium*.¹⁰⁹ Der Münzstempel (Kat. 251)¹¹⁰ aus der Kiesplanie (Horizont K) verweist auf ein wirtschaftlich starkes Umfeld. Die mit diesem Stempel hergestellten Münzimitationen des Typs *FEL TEMP REPARATIO* / *Reitersturz* (353–358 n. Chr.) gehören zu einem weit verbreiteten Phänomen und zeigen, dass eine offensichtlich grosse Nachfrage nach Kleingeld nicht durch die offiziellen Münzstätten abgedeckt werden konnte.¹¹¹ Der Neubau eines Grossbaus (Horizont K, Gebäude 7) zeigt, dass auch kurz vor oder nach dem Zusammenbruch der Rheingrenze (406 n. Chr.) ein wirtschaftlicher Niedergang nicht feststellbar ist.¹¹²

Myriam Camenzind
Libellenrain 15
6004 Luzern
Myriam.Camenzind@lu.ch

Christine Pümpin
Spalenring 145
4055 Basel
christine.puempin@unibas.ch

Fundkatalog

Verwendete Abkürzungen:

BS	Bodenscherbe
Bz	Bronze
Dm.	Durchmesser
Dm. B.	Durchmesser Boden
Dm.-Nagelk.	Durchmesser Nagelkopf
Dm. R.	Durchmesser Rand
Drag.	Dragendorff 1895
Dwd1-7	Qualitätsgruppen DWK nach Deschler-Erb 2011, 128-131
Fe	Eisen
FiA 52	Shucany/Mattmann 2019
Form unbest.	Form unbestimmt
Frag.	Fragment
HE	Henkel
KerCH	Römische Keramik in der Schweiz, Schucany et al. 1999
Nagelk.	Nagelkopf
Nagelst.	Nagelstift
Oberfl.	Oberfläche
PSG	Passscherbengruppe
RS	Randscherbe
Rs.	Rückseite
Vs.	Vorderseite
WS	Wandscherbe

Horizont A3-A4: spätlatènezeitliche Nutzung

- 1 Bemalte Keramik, 1 WS, Flasche/Tonne, Oberfl.: orange, aussen geglättet, Bemalung aussen partiell: rot, Verzierung: feine horizontale Rille auf tongrundigem Teil oberhalb der Bemalung, Kern: grau, Magerung: schwach-fein, Pos. 600/2, Inv.-Nr. 6781, FK 37500.
- 2 Bemalte Keramik, 1 WS, Flasche/Tonne, Oberfl. aussen: orange, Oberfl. innen: braun, Bemalung aussen: rot, evtl. schwarze Verpichtung innen erhalten, Magerung: schwach-fein, Pos. 600/2, Inv.-Nr. 6782, FK 37500.
- 3 Bemalte Keramik, 1 WS, geschlossenes Gefäss, Oberfl.: orange, Bemalung aussen partiell: beige, Kern: hellgrau, Magerung: schwach-fein, Pos. 600/2/204, Inv.-Nr. 3681, FK 37273.
- 4 Bemalte Keramik, 1 WS, geschlossenes Gefäss, Oberfl.: orange, Bemalung aussen: rot-braun und weiss, Magerung: schwach-fein, Pos. 2, Inv.-Nr. 6573, FK 37482.
- 5 Bemalte Keramik, 1 WS, geschlossenes Gefäss, Oberfl.: orange, Bemalung aussen partiell: rot, geglättet, Kern: hellgrau, Magerung: schwach-fein, Pos. 2, Inv.-Nr. 6574, FK 37482.
- 6 Bemalte Keramik, 1 WS, geschlossenes Gefäss, Oberfl. aussen: orange, Oberfl. innen: braun, Bemalung aussen: rote Sepiabelmalung, Gittermuster, geglättet, Magerung: mittel-fein, Pos. 2, Inv.-Nr. 6575, FK 37482.
- 7 Bemalte Keramik, 1 WS, geschlossenes Gefäss, Oberfl. aussen: orange, Oberfl. innen: orange, Bemalung aussen partiell: braunrot, geglättet, Kern: grau, Magerung: schwach-fein, Pos. 2/122, Inv.-Nr. 6586, FK 37483.
- 8 Bemalte Keramik, 1 WS, geschlossenes Gefäss, Oberfl.: braun, Bemalung aussen: beige, Bemalung nur noch teilw. erhalten, Magerung: schwach-fein, Pos. 2/122, Inv.-Nr. 6587, FK 37483.
- 9 Bemalte Keramik, 1 WS, geschlossenes Gefäss, Oberfl. aussen: orange, geglättet, Oberfl. innen: beige, Bemalung aussen: braunrot, Magerung: schwach-fein, Pos. 2/122, Inv.-Nr. 6588, FK 37483.
- 10 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, Schale/Schüssel, helltonig, Furger-Gunti/ Berger (1980) Typ 5, Oberfl.: orange, Magerung: schwach-fein, vgl. Furger-Gunti 1979, Taf. 14.210, Dm. R.: 15 cm, Pos. 600/2, Inv.-Nr. 6784, FK 37500.
- 11 Scheibengedrehte Keramik, 2 WS, 1 BS, Hochform mit Schulterknick, helltonig, Oberfl. aussen: beige, Oberfl. innen: orange, Überzug aussen: semi-transparent, beige, Kern: grau, Magerung: Kalkmagerung, schwach-fein, Stranding mit eingesetztem Boden und mit Russspuren innen, Kalkmagerung teilw. abgeplatzt, vgl. Furger-Gunti 1979, Taf. 14.220 und Deschler-Erb 2011b, Kat.-Nr. 2298, Dm. B.: 9,4 cm, PSG: 49, Pos. 600/2, Inv.-Nrn. 6783.1-2, FK 37500 und Inv.-Nr. 6796, FK 37501.
- 12 Scheibengedrehte Keramik, 2 RS, Schale/Schüssel, grautonig, ausbiegende Randlippe, profiliert, Oberfl.: grau, geglättet, horizontale Rillen bilden den profilierten Rand, Mantel: orange, Kern: grau, Magerung: schwach-fein, Oberfl. innen: teilw. abgeplatzt, spätlatènezeitlicher Import?, Dm. R.: 26,6 cm, Pos. 2, Inv.-Nr. 6577, FK 37482.
- 13 Scheibengedrehte Keramik, 1 WS, Topf?, grautonig, Oberfl.: schwarz, Verzierung aussen: flauer, gekreuzter Feinkammstrich, Kern: grau und orange, Magerung: stark-mittel, Pos. 600/2/204, Inv.-Nr. 3693, FK 37273.
- 14 Scheibengedrehte Keramik, 1 WS, geschlossenes Gefäss, grautonig, Oberfl.: grau, aussen geglättet, Verzierung aussen: horizontaler Kammstrich, der von vertikalem Kammstrich geschnitten wird, Magerung: mittel, Pos. 600/2/204, Inv.-Nr. 3688, FK 37273.
- 15 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 1 RS, Schüssel, grautonig, einfacher, gestreckter Rand, Furger-Gunti/ Berger (1980) Typ 2.4, Oberfl.: schwarz, Magerung: stark-grob, verbrannt, Russspuren aussen, Kratzlinien innen, Dm. R.: ca. 20,8 cm, Pos. 203, Inv.-Nr. 6249, FK 37462.
- 16 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 1 RS, Topf, grautonig, ausgelegter, gerillter Rand, Furger-Gunti/ Berger (1980) Typ 3.17, Oberfl.: grau, Mantel: orange, Kern: grau, Magerung: mittel-grob, verbrannt, Russspuren aussen und am Rand, Dm. R.: 19 cm, Pos. 2/122, Inv.-Nr. 6594, FK 37483.
- 17 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 1 RS, 1 WS, Topf, grautonig, ausgelegter Rand, Furger-Gunti/ Berger (1980) Typ 5.2, Oberfl.: schwarz, Kern: teilw. orange, Magerung: stark-mittel, teilw. verbrannt, Dm. R.: 20,6 cm, Pos. 2/122, Inv.-Nrn. 6595-6596, FK 37483.
- 18 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 1 RS, Deckel? mit gerader Wand, Furger-Gunti/Berger (1980) Typ 2.4, grautonig, Oberfl.: schwarz, Magerung: stark-mittel, verbrannt, Dm. R.: ca. 18 cm, Pos. 600/2, Inv.-Nr. 6797, FK 37501.
- 19 Dolium, 1 RS, Typ Lindenhof, Furger-Gunti (1979) Typ 7, Oberfl.: orange, Kern: grau, Magerung: mittel-grob, Oberfl. innen und aussen: teilw. abgeplatzt, Dm. R.: ca. 33 cm, Pos. 600, Inv.-Nr. 4347, FK 37332.
- 20 Dolium, 1 RS, Typ Lindenhof, Furger-Gunti (1979) Typ 7, Oberfl.: orange, Magerung: mittel, Dm. R.: 30 cm, Pos. 600/2, Inv.-Nr. 6788, FK 37500.
- 21 Dolium, 1 RS, Typ Lindenhof, Trichterrand oder gerundeter, umgelegter Rand, Oberfl.: orange, Kern: grau, Magerung: mittel-grob, Rand aussen abgebrochen, Dm. R. innen: ca. 16 cm, Pos. 600/2/204, Inv.-Nr. 3694, FK 37273.
- 22 Dolium, 13 WS, Typ Lindenhof, Oberfl.: braunorange, Überzug aussen partiell: beige, Kern: grau, Magerung: mittel-grob, PSG: 79, Pos. 600/2/204, Inv.-Nr. 3772, FK 37287 und Inv.-Nrn. 3695.1-11, FK 37273.
- 23 Dolium, 5 WS, Typ Lindenhof, Oberfl.: orange, Überzug aussen: beige, Glimmer im Überzug, Kern: grau, Magerung: schwach-fein, Pos. 600, Inv.-Nrn. 4349.1-5; FK 37332.
- 24 Dolium, 1 WS, Typ Lindenhof, Oberfl.: orange, Überzug aussen: beige, Überzug mit Glimmer, Kern: grau, Magerung: mittel, Pos. 600/2, Inv.-Nr. 6789, FK 37500.
- 25 Dolium, 4 WS, Typ Lindenhof, Oberfl.: orange, Überzug aussen: beige, Glimmer im Überzug, Kern: grau, Magerung: mittel, Pos. 2/122, Inv.-Nrn. 6604.1-4, FK 37483.
- 26 Dolium, 1 WS, Typ Lindenhof?, Oberfl.: orange, Überzug aussen: beige, Glimmer im Überzug, Kern: grau, Magerung: mittel, dünnwandig, Pos. 2, Inv.-Nr. 12459, FK 37919.
- 27 Amphore, 2 WS, Dressel 1b, Herkunft: tyrrenische Küste, Oberfl.: braunorange, Magerung: feine vulkanische Magerung, Saidin und Klinopyroxen, ein Frag. eines Kragenrandes, verbrannt, Frag. verrundet, Pos. 600, Inv.-Nr. 4350, FK 37332.

- 28 Amphore, 10 WS, Dressel 1, Herkunft: Albinia in Etrurien (tyrrhenische Küste), Oberfl. aussen: mit beigem Schlick, Ton: rötlich/pink, Magerung: stark-mittel, Oberfl.: teilw. abgeplatzt, Inv.-Nrn. 6791.1-2, FK 37500; Pos. 600/2, Inv.-Nrn. 6792.1-4, FK 37500 und Inv.-Nr. 6798, FK 37501.
- 29 Amphore, 3 WS, Dressel 1, Herkunft: Albinia in Etrurien (tyrrhenische Küste), Oberfl.: beiger Schlick, Ton: orangerot, Magerung: mittel-grob, Pos. 2, Inv.-Nrn. 12460.1-3, FK 37919.
- 30 Amphore, 2 WS, Dressel 1, Herkunft: tyrrhenische Küste, Oberfl. aussen: beiger Schlick, Oberfl. innen: orange, Magerung: mittel, Pos. 2/122, Inv.-Nrn. 6606-6607, FK 37483.
- 31 Amphore, 5 WS, Dressel 1?, Oberfl. aussen: beiger Schlick, Oberfl. innen: orange, Magerung: stark-mittel, teilw. verbrannt, PSG: 87, Pos. 600/2/204, Inv.-Nrn. 3698.1-5, FK 37273, Inv.-Nr. 3773, FK 37287, Inv.-Nrn. 3699.1-2, FK 37273 und Inv.-Nr. 3700, FK 37273.
- 32 Bronze, 1 Frag., Gusskuchen?, fladenförmig, L.: 6,8 cm, B.: 5,9 cm, H.: 1,4 cm, 218 g, Pos. 2, Inv.-Nr. 37, FK 37482.
- 33 Lehm, 1 Frag., Düsenziegel?, verbrannt, die flache Seite wegen Brand schwarz, teilw. verschlackt, eine flachgestrichene Seite, 114,1 g, Pos. 2/122, Inv.-Nr. 6609, FK 37483.
- Horizont B: Gebäude 1 mit Vorplatz**
- 34 Dünwandkeramik, 1 WS, Becher, Aco-Becher, Oberfl.: orange, Verzierung: Blättchenfries, Kommaegen, Produktion: Lyon-La Murette (F)?, Magerung: schwach-fein, vgl. Deschler-Erb 2011, Nr. 4225, Dwd3, Pos. 616, Inv.-Nr. 4089.2, FK 37308.
- 35 Dünwandkeramik, 2 WS, Becher, Aco-Becher, Oberfl.: orange, Magerung: schwach-fein, Frag. anpassend, Verzierung: Kommaegen, Dwd3, Pos. 616, Inv.-Nrn. 4089.1, 4089.3, FK 37308.
- 36 Dünwandkeramik, 1 WS, Aco-Becher, Oberfl.: orange, Verzierung: feiner, dichter Kommaegen, Magerung: schwach-fein, Dwd3, Pos. 3, Inv.-Nr. 3730, FK 37279.
- 37 Dünwandkeramik, 1 WS, 2 BS, ovoider Becher, flacher Boden, in der Mitte leicht einziehend, Oberfl.: orange, Glimmer im Ton, Magerung: schwach-fein, verbrannt, vgl. Descher-Erb 2011, 128 (Dwd1), Dm. B.: 4,2 cm, PSG: 90, Pos. 618/619/616, Inv.-Nrn. 3789.1-2, FK 37292 und Inv.-Nr. 4058, FK 37305.
- 38 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, halbkugelige Schale/Schüssel, helltonig, Furger-Gunti/Berger (1980) Typ 3.14, gerundeter, leicht einziehender Rand mit horizontaler Rille unter dem Rand, Oberfl.: orangebraun, aussen geglättet, Magerung: schwach-mittel, Dm. R.: 23 cm, Pos. 615, Inv.-Nr. 4093, FK 37309.
- 39 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, Schale, grautonig, ausbiegender Rand, Furger-Gunti/Berger (1980) Typ 5, Oberfl. aussen: schwarz, geglättet, Oberfl. innen: grau, Rand innen geglättet, Magerung: mittel-grob, verbrannt, Oberfl. aussen: teilw. abgeplatzt, Dm. R.: ca. 17 cm, Pos. 618/619/616, Inv.-Nr. 3790, FK 37292.
- 40 Scheibengedrehte Keramik, 1 BS, Breitform, grautonig, flacher Standfuss, Oberfl. aussen: schwarz, Oberfl. innen: grau, Kern: orange, Glimmer im Ton, Magerung: schwach-fein, Oberfl. innen: teilw. abgeplatzt, vgl. Hecht 1998, Taf. 8/Nr. 152, Dm. B.: ca. 10,2 cm, Pos. 616, Inv.-Nr. 4356, FK 37333.
- 41 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 3 BS, Kochtopf, grautonig, flacher Boden, Oberfl. aussen: schwarz, Oberfl. innen: grau, Magerung: stark-grob, verbrannt, Dm. B.: 11,6 cm, Pos. 616, Inv.-Nr. 4358, FK 37333.
- 42 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 1 WS, Kochtopf, grautonig, Oberfl.: schwarz, Verzierung: vertikaler Grobkammstrich, Magerung: stark-grob, verbrannt, Pos. 616, Inv.-Nr. 4357, FK 37333.
- 43 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 1 WS, Topf, grautonig, Oberfl. aussen: grau, Oberfl. innen: orange, Verzierung: vertikaler Grobkammstrich, Magerung: stark-grob, Boden abgeplatzt, verbrannt, Pos. 6, Inv.-Nr. 7254, FK 37541.
- 44 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 1 WS, Topf?, grautonig, Oberfl.: schwarz, Verzierung: vertikaler Grobkammstrich, Magerung: stark-grob, Pos. 3, Inv.-Nr. 3731, FK 37279.
- 45 Rundel, bestehend aus 1 WS von handgemachter oder handgemachter und überdrehter Keramik, grautonig, Oberfl.: grau, Magerung: mittel-grob, sekundär bearbeitet, Dm. aussen: 4,3 cm, Dm. innen: 1,1 cm, Pos. 618/619/616, Inv.-Nr. 134, FK 37292.
- 46 Dolium, 1 WS, Typ Lindenhof, Oberfl.: orange, Überzug aussen: beige, Kern: grau, Magerung: mittel-grob, partiell verbrannt, Pos. 3, Inv.-Nr. 3732, FK 37279.
- 47 Dolium, 1 WS, Typ Lindenhof, Oberfl.: beige, Überzug aussen: beige, Glimmer im Überzug, Kern: grau, Magerung: mittel-grob, verbrannt, Pos. 616, Inv.-Nr. 4359.1, FK 37333.
- 48 Dolium, 2 WS, Typ Lindenhof, Oberfl. aussen: beige, Oberfl. innen: beige bis schwarz, Überzug aussen: beige, innen: beige bis schwarz durch Brand, Magerung: mittel-grob, verbrannt, Pos. 616, Inv.-Nr. 4359.2-3, FK 37333.
- 49 Dolium, 1 WS, Typ Lindenhof, Oberfl.: orange, Überzug aussen: beige, schlecht erhalten, Magerung: mittel-grob, Pos. 616, Inv.-Nr. 4091, FK 37308.
- 50 Dolium, 1 WS, Typ Lindenhof, Oberfl.: orange, Überzug aussen: beige, Glimmer im Überzug, Magerung: mittel, Pos. 90, Inv.-Nr. 7322, FK 37548.
- 51 Dolium, 1 WS, Typ Lindenhof, Oberfl. aussen: braun, Oberfl. innen: orange, Überzug aussen: beige, Glimmer im Überzug, Kern: grau, Magerung: mittel, dünnwandig, verbrannt, Pos. 6, Inv.-Nr. 7255, FK 37541.
- 52 Dolium, 1 WS, Typ Lindenhof, Oberfl.: orange, Überzug aussen: beige, Glimmer im Überzug, Kern: grau, Magerung: mittel, verbrannt, Pos. 6, Inv.-Nr. 7256, FK 37541.
- 53 Amphore, 1 WS, Dressel 1, Herkunft: tyrrhenische Küste, Oberfl.: orange, Magerung: mittel, Splitter, Pos. 616, Inv.-Nr. 4360, FK 37333.
- 54 Amphore, 1 WS, Dressel 1, Herkunft: tyrrhenische Küste, Oberfl. aussen: beiger Schlick, Ton: grau, Magerung: Sanidin, Klinopyroxen, mittel-grob, innen verbrannt, Pos. 615, Inv.-Nr. 4096, FK 37309.
- 55 Amphore, 1 WS, Dressel 1, Herkunft: tyrrhenische Küste, Oberfl. aussen: beiger Schlick, Oberfl. innen: orange, Magerung: stark-mittel, Pos. 615, Inv.-Nr. 4098, FK 37309.
- 56 Eisen, 1 Frag., Beschlag/Klammer, massiver rechteckiger Bügel, beidseitig mit spitz zulaufenden, rechtwinklig gebogenen und abgebrochenen Enden, stark korrodiert, L.: 13,2 cm, B.: 1,6 cm, 50,8 g, Pos. 603, Inv.-Nr. 3795.1, FK 37293.
- 57 Münze, Potin, 2. Hälfte 1. Jh. v. Chr.
Vs.: [TVR]ONOS; behelmter Kopf nach links
Rs.: [CANTORIX]; Pferd nach links, [darüber Ring, darunter Lyra]
Typ: Turonos Cantorix
dT, Taf. 27: 7011.
AE, 3,38 g, 16,9-16,2 mm, 260°, K 3/3
Pos. 6, Inv.-Nr. 7247, FK 37541
Nick 2015b, 894 (SFI 2701-55: 14, Taf. 56)
- 58 Münze, Potin, 2. Hälfte 1. Jh. v. Chr.
Vs.: [TVRONOS]; behelmter Kopf nach links
Rs.: [CANTORIX]; [Pferd nach links, darüber Ring, darunter Lyra]
Typ: Turonos Cantorix
dT, Taf. 27: 7011.
AE, 3,00 g, 18,0-16,3 mm, -°, K 3/5
Pos. 6, Inv.-Nr. 7248, FK 37541
Nick 2015b, 894 (SFI 2701-55: 18, Taf. 56)
- Horizont C: Gebäude 2 mit Vorplatz**
- 59 Bemalte Keramik, 1 RS, Flasche, Furger-Gunti/Berger (1980) Typ 0.1, schwacher, rund ausgebogener Rand, Oberfl.: orange, Bemalung aussen: weiss, Kern: grau, Magerung: schwach-fein, Dm. R.: 12 cm, Pos. 212, Inv.-Nr. 12403, FK 37917.
- 60 Bemalte Keramik, 1 WS, geschlossenes Gefäss, Oberfl.: orange, Bemalung aussen: rot und weiss, Magerung: schwach-fein, Pos. 226, Inv.-Nr. 12357, FK 37911.
- 61 Bemalte Keramik, 1 WS, geschlossenes Gefäss, Oberfl.: braun, Bemalung aussen: rot, Magerung: mittel, Bemalung nur teilw. erhalten, Pos. 226, Inv.-Nr. 6804, FK 37502.

- 62 Bemalte Keramik, 1 WS, Form unbest., Oberfl.: braun, aussen geglättet, Bemalung aussen: rot sichtbar, Kern: hellgrau, Magerung: schwach-fein, Pos. 226, Inv.-Nr. 6805, FK 37502.
- 63 Dünnwandkeramik, 2 WS, Becher mit Dornzier, Oberfl.: beige, Verzierung: grosser, gerade gesetzter Dornzier, Dwd4, Magerung: schwach-fein, Pos. 212, Inv.-Nrn. 12377-12378, FK 37913.
- 64 Dünnwandkeramik, 1 WS, Becher, Oberfl.: orange, Magerung: schwach-fein, vgl. Deschler-Erb 2011, 128 (Dwd1), Pos. 226, Inv.-Nr. 3855, FK 37298.
- 65 Scheibengedrehte Keramik, 1 HE, Krug, helltonig, Oberfl.: orange, Magerung: schwach-mittel, vierstabiger Henkel, B.: 3,9 cm, Pos. 226, Inv.-Nr. 12005, FK 37862.
- 66 Scheibengedrehte Keramik, 1 HE, Krug, helltonig, Oberfl.: beige, Magerung: schwach-mittel, vierstabiger Henkel, B.: 3,4 cm, Pos. 212, Inv.-Nr. 12382, FK 37913.
- 67 Scheibengedrehte Keramik, 1 BS, Krug, helltonig, Standring, Oberfl. aussen: orange, Oberfl. innen: beige, Magerung: schwach-fein, Dm. B.: 6,4 cm, Pos. 620, Inv.-Nr. 3586, FK 37264.
- 68 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, Becher?, grautonig, Furger-Gunti/Berger (1980) Typ 2, innen abgestrichener Rand, Rille aussen, Oberfl.: grau, innen geglättet, Magerung: schwach-fein, Dm. R.: 9,2 cm, Pos. 620, Inv.-Nr. 3860, FK 37301.
- 69 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 1 RS, Schüssel/Deckel?, grautonig, leicht einbiegender Rand, Oberfl.: grau, Magerung: stark-grob, Dm. R.: 30 cm, Pos. 212, Inv.-Nr. 12408, FK 37917.
- 70 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 1 RS, Topf, grautonig, Furger-Gunti/Berger (1980) Typ 3.22, ausbiegender Rand mit Kehle innen, Oberfl.: schwarz, Verzierung: in unregelmässigen Abständen drei runde Eindrücke unterhalb des Randes sichtbar, darunter kurzgezogener und gewellter Grobkammstrich mit Unterbrüchen, Magerung: stark-grob, Ton mit Glimmer, verbrannt, Dm. R.: ca. 24,4 cm, Pos. 226, Inv.-Nr. 3856, FK 37298.
- 71 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 3 WS, 1 BS, Topf, grautonig, einfacher, flacher Boden, Oberfl.: grau, Magerung: mittel, weisse Inkrustationen innen, verbrannt, Dm. B.: 13,2 cm, Pos. 212, Inv.-Nrn. 12389.1-3, 12387, FK 37913.
- 72 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 3 BS, Topf, grautonig, flacher Boden, Oberfl.: grau, Magerung: stark-mittel, Dm. B.: ca. 11 cm, verbrannt, PSG: 59, Pos. 624, Inv.-Nrn. 11996.1-2, FK 37860 und Inv.-Nr. 12001, FK 37861.
- 73 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 1 BS, Topf/Tonne, grautonig, flacher Boden, Oberfl.: schwarz, Magerung: mittel, verbrannt, Dm. B.: 6,4 cm, Pos. 212, Inv.-Nr. 12388, FK 37913.
- 74 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 1 WS, Topf, grautonig, Oberfl.: grau, Verzierung: vertikaler Grobkammstrich, Magerung: mittel, Pos. 212, Inv.-Nr. 12386, FK 37913.
- 75 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 1 WS, Topf, grautonig, Oberfl.: grau, Verzierung: vertikaler Feinkammstrich, Magerung: stark-grob, verbrannt, Pos. 624, Inv.-Nr. 11995, FK 37860.
- 76 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 1 WS, Form unbest., grautonig, Oberfl.: schwarz, Verzierung: Fischschuppen, Magerung: mittel, Pos. 226, Inv.-Nr. 12363, FK 37911.
- 77 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 1 WS, Form unbest., helltonig, Oberfl. aussen: beige, Oberfl. innen: orange, Verzierung: partieller Grobkammstrich, Kern: grau, Magerung: mittel, Pos. 226, Inv.-Nr. 12364, FK 37911.
- 78 Dolium, 2 WS, Typ Lindenhof, Oberfl.: orange, Überzug aussen: beige, Glimmer im Überzug, Magerung: mittel, Pos. 226, Inv.-Nrn. 12366.1-2, FK 37911.
- 79 Dolium, 3 WS, Typ Lindenhof, helltonig, Oberfl.: orange, Überzug aussen: beige, Glimmer im Überzug, Kern: grau, Magerung: mittel, Pos. 212, Inv.-Nrn. 12410.1-2, FK 37917 und Inv.-Nr. 12390, FK 37913.
- 80 Dolium, 1 WS, Typ Lindenhof, Oberfl.: orange, Überzug aussen: beige, Glimmer im Überzug, Kern: grau, Magerung: mittel-grob, Pos. 624, Inv.-Nr. 11997, FK 37860.
- 81 Amphore, 1 HE, Dressel 1, Herkunft: Albinia aus Etrurien (tyrrhenische Küste), Oberfl. aussen: beiger Schlick, Ton: orange, Henkel wirkt abgesägt, Magerung: mittel, Pos. 212, Inv.-Nr. 12411, FK 37917.
- 82 Amphore, 3 WS, Dressel 1 oder Dressel 2-4, Herkunft: Albinia aus Etrurien (tyrrhenische Küste), Oberfl. aussen: beiger Schlick, Ton: orange, Magerung: mittel, Pos. 226, Inv.-Nr. 12214, FK 37895 und Inv.-Nrn. 12367-12368, FK 37911.

Horizont D: Zwischennutzung

- 83 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, H1 BS, Topf, grautonig, Furger-Gunti/Berger (1980) Typ 2.0, einfacher flacher Boden, Oberfl.: grau, Ton: schwarz, Magerung: stark-grob, Inkrustationen innen, fast vollständig, Dm. B.: 7,4 cm, PSG: 72, Pos. 625, Inv.-Nr. 12585, FK 37924.
- 84 Reibschüssel, 1 RS, Reibschüssel mit Steilrand, Oberfl.: beige, Magerung: mittel, vgl. Deschler-Erb 2011, 141, Typ Dangstetten, Dm. R.: 32 cm, Pos. 625, Inv.-Nr. 12586, FK 37924.

Horizont E3-F: Nutzung nach der Auffassung von Gebäude 3

- 85 Terra Sigillata, 1 RS, Platte/Teller, Service 1?, TS italisch, Oberfl.: orange, Überzug: rot, ausladender Rand, Leiste ist abgeplatzt, Dm. R.: 34,6 cm, Pos. 228/230, Inv.-Nr. 5871, FK 37439.
- 86 Terra Sigillata, 1 BS, Platte/Teller?, TS südgallisch?, Oberfl.: orange, Überzug: rot, Pos. 15, Inv.-Nr. 7126, FK 37528.
- 87 Terra Sigillata, 1 BS, Platte/Teller, TS südgallisch?, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Pos. 228/230, Inv.-Nr. 5874, FK 37439.
- 88 Terra Sigillata, 1 BS, Platte, TS italisch, Oberfl.: orange, Überzug aussen: rot, Pos. 228/230, Inv.-Nr. 5873, FK 37439.
- 89 Terra Sigillata, 1 BS, Form unbest., Oberfl.: beige, Überzug: rot, verbrannt, Pos. 228/230, Inv.-Nr. 5875, FK 37439.
- 90 Terra Sigillata, 1 RS, Schale/Schüssel, Consp. 22.1.1/Service 2, TS italisch, Oberfl.: orange, Überzug: rot, unter dem teilw. abgeplatzten Überzug ist ein weisser Überzug sichtbar, Dm. R.: 18 cm, Pos. 15, Inv.-Nr. 7123, FK 37528.
- 91 Terra Sigillata, 1 WS, Schüssel, Consp. 31.1/Service 3, TS italisch, Oberfl.: orange, Überzug: rot, Pos. 15, Inv.-Nr. 7124, FK 37528.
- 92 Terra Sigillata, 1 WS, Schale, Drag. 24/25, TS südgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Pos. 228/230, Inv.-Nr. 5872, FK 37439.
- 93 Terra Sigillata, 1 WS, Form unbest., TS südgallisch?, Oberfl.: orange, Überzug: rot, sehr dünnwandig, mögl. Becher?, Pos. 15, Inv.-Nr. 7125, FK 37528.
- 94 Bemalte Keramik, 1 WS, geschlossenes Gefäss, Oberfl.: orange, Bemalung aussen partiell: rot, Magerung: schwach-mittel, Pos. 228/230, Inv.-Nr. 5878, FK 37439.
- 95 Bemalte Keramik, 1 WS, Form unbest., Oberfl.: orange, Bemalung: zwei weisse Streifen, Magerung: schwach-mittel, Pos. 15, Inv.-Nr. 7128, FK 37528.
- 96 Dünnwandkeramik, 1 WS, Becher/Schale, Oberfl.: orange, Magerung: stark-fein, Produktion: Lyon-La Murette (F), vgl. Deschler-Erb 2011, 128-129 (Dwd2), Pos. 228/230, Inv.-Nr. 5877, FK 37439.
- 97 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, Schüssel, helltonig, halbkugelige Schüssel mit einziehendem Rand und Lippe, Oberfl.: orange, aussen geglättet, Verzierung: Rille unterhalb des Randes, Glimmer im Ton, Magerung: schwach-mittel, vgl. FiA 52, S35, Dm. R.: 26 cm, Pos. 15, Inv.-Nr. 7127, FK 37528.
- 98 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, 1 WS, Topf mit Sichelrand, helltonig, Oberfl.: orange, Magerung: schwach-fein, vgl. FiA 52, T25, Dm. R.: 15 cm, Pos. 228/230, Inv.-Nrn. 5880-5881, FK 37439.
- 99 Scheibengedrehte Keramik, 1 BS, Krug, helltonig, flacher Standring, Oberfl. aussen: beige, geglättet?, Oberfl. innen: orange, Magerung: schwach-fein, Dm. B.: 6,4 cm, Pos. 15, Inv.-Nr. 7132, FK 37528.

- 100 Scheibengedrehte Keramik, 1 BS, Krug, helltonig, flacher Standring, Oberfl. aussen: beige, Oberfl. innen: orange, Magerung: mittel, Dm. B.: 8 cm, Pos. 15, Inv.-Nr. 7133, FK 37528.
- 101 Scheibengedrehte Keramik, 1 BS, Krug, helltonig, Standring, Oberfl. aussen: beige, Oberfl. innen: orange, Magerung: schwach-fein, Dm. B.: 11 cm, Pos. 15, Inv.-Nr. 7134, FK 37528.
- 102 Scheibengedrehte Keramik, 1 BS, Krug, helltonig, Standring, Oberfl. aussen: beige, Oberfl. innen: orange, Magerung: schwach-fein, Oberfl. innen teilw. abgeplatzt, Dm. B.: 7 cm, Pos. 228/230, Inv.-Nr. 5886, FK 37439.
- 103 Scheibengedrehte Keramik, 1 BS, Krug, helltonig, flacher Standring, Oberfl. aussen: orange, Oberfl. innen: beige, Kern: hellgrau, Magerung: schwach-fein, verbrannt?, Dm. B.: 11,4 cm, Pos. 228/230, Inv.-Nr. 5887, FK 37439.
- 104 Scheibengedrehte Keramik, 1 BS, Krug, helltonig, Standring, Oberfl. aussen: braun, Oberfl. innen: orange, Überzug innen: braune Verpichtung, Magerung: schwach-fein, stark verrundet, Oberfl. Standring teilw. abgeplatzt, Pos. 228/230, Inv.-Nr. 5888, FK 37439.
- 105 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, Deckel/Schüssel?, helltonig, gerade Wand mit leicht einbiegendem Rand, Oberfl.: orange, Magerung: schwach-fein, Pos. 228/230, Inv.-Nr. 5895, FK 37439.
- 106 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, Becher, grautonig, Sichelrand, Oberfl.: grau, aussen und Rand innen geglättet, Verzierung: zwei horizontale Rillen, darunter Rädchenverzierung mit dicht gesetzten Dreiecken, darunter eine horizontale Rille und dann erneut ein Streifen Rädchenverzierung, Magerung: schwach-fein, vgl. FiA 52, T25, Dm. R.: 10,2 cm, Pos. 15, Inv.-Nr. 7135, FK 37528.
- 107 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, 3 WS, Topf/Schüssel mit flachem Horizontalrand, grautonig, Oberfl.: schwarz, aussen geglättet, Horizontalrand geglättet, Magerung: mittel-grob, Dm. R.: 17 cm, Pos. 228/230, Inv.-Nr. 5890, Inv.-Nrn. 5891.1-3, FK 37439.
- 108 Scheibengedrehte Keramik, 1 BS, Topf, grautonig, flacher Boden, in der Mitte leicht einziehend, Oberfl. aussen: grau, geglättet, Oberfl. innen: braun, Magerung: stark-grob, verbrannt, Oberfl. innen: teilw. abgeplatzt, Dm. B.: 7,8 cm, Pos. 228/230, Inv.-Nr. 5904, FK 37439.
- 109 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 1 BS, Topf, grautonig, einfacher flacher Boden, Oberfl. aussen: grau, Oberfl. innen: braun, Magerung: mittel, Dm. B.: ca. 20 cm, Pos. 228/230, Inv.-Nr. 5905, FK 37439.
- 110 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 1 WS, Topf, grautonig, Oberfl.: grau, Überzug aussen: beige, Verzierung: vertikaler Feinkammstrich, Glimmer im Ton, Magerung: stark-fein, Pos. 228/230, Inv.-Nr. 5902, FK 37439.
- 111 Dolium, 2 WS, Typ Lindenhof, Oberfl.: orange, Überzug aussen: beige, Überzug mit Glimmer, Magerung: mittel, Pos. 228/230, Inv.-Nrn. 5907.4-5, FK 37439.
- 112 Dolium, 2 WS, Typ Lindenhof, Oberfl.: braun, Überzug aussen: beige, Glimmer im Überzug, Kern: grau, Magerung: mittel, verbrannt, Pos. 228/230, Inv.-Nrn. 5903.1-2, FK 37439.
- 113 Dolium, 3 WS, Typ Lindenhof, Oberfl. aussen: beige, Oberfl. innen: orange, Überzug aussen: beige, Überzug mit Glimmer, Kern: grauschwarz, Magerung: mittel, verbrannt, Pos. 228/230, Inv.-Nrn. 5906, 5907.1-2, FK 37439.
- 114 Dolium, 1 WS, Typ Lindenhof, Oberfl.: grau, Überzug aussen: beige, Überzug mit Glimmer, Magerung: mittel, verbrannt, Pos. 228/230, Inv.-Nr. 5907.3, FK 37439.
- 115 Lampe, 1 Frag., Vogelkopflampe, Dressel 4/Leibundgut 1, Oberfl.: beige, Überzug aussen: braunorange, Magerung: schwach-fein, flache Schnauze, Teil des Luftlochs und des rechten Schnauzenhalses erhalten, Pos. 228/230, Inv.-Nr. 5876, FK 37439.
- Horizont G1: Vorbereitung Baugrund für Gebäude 4**
- 116 Terra Sigillata, 1 WS, Schale, Consp. 22.3.1/Service 2?, TS italisches, Oberfl.: orange, Überzug: rot, Pos. 68, Inv.-Nr. 6635, FK 37489.
- 117 Terra Sigillata, 1 BS, offenes Gefäß, TS italisches?, Oberfl.: orange, Überzug: rot, Pos. 68, Inv.-Nr. 6634, FK 37489.
- 118 Terra Sigillata, 1 WS, Form unbest., TS italisches?, Oberfl.: orange, Überzug: rot, Pos. 17, Inv.-Nr. 7000, FK 37510.
- 119 Terra Sigillata Imitation, 1 BS, Schale, Drack 9-10, Oberfl.: orange, Überzug: rot, Magerung: schwach-fein, Stempel innen auf Boden, nicht entzifferbar, horizontale Rille innen an Wandung und zwei konzentrische Kreise auf Boden, Dm. B.: 4,4 cm, Pos. 17, Inv.-Nr. 7002, FK 37510.
- 120 Terra Sigillata Imitation, 1 WS, Form unbest., Oberfl.: orange, Überzug aussen: rot, Magerung: schwach-fein, Pos. 17, Inv.-Nr. 7001, FK 37510.
- 121 Bemalte Keramik, 1 RS, halbkugelige Schüssel mit einbiegendem Rand, Oberfl.: orange, Bemalung aussen: beige, Verzierung: eine horizontale Rille unterhalb des Randes, Magerung: schwach-mittel, vgl. FiA 52, S33?, Dm. R.: 11 cm, Pos. 82, Inv.-Nr. 7116, FK 37527.
- 122 Bemalte Keramik, 1 WS, Form unbest., Oberfl.: orange, aussen geglättet, Bemalung aussen partiell: zwei rote Streifen, Magerung: schwach-fein, Pos. 68, Inv.-Nr. 6636, FK 37489.
- 123 Dünnwandkeramik, 4 WS, Becher?, helltonig, Oberfl.: orange, Magerung: schwach-fein, Produktion: Lyon-La Murette (F)?, vgl. Deschler-Erb 2011, 128 (Dwd1), Pos. 82, Inv.-Nr. 7117, FK 37527.
- 124 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, Becher/Tonne mit kantigem Sichelrand, grautonig, Oberfl.: grau, Oberfl. aussen und Rand innen geglättet, Verzierung: horizontale Rille unterhalb des Randes, Magerung: schwach-mittel, vgl. FiA 52, T25, Dm. R.: 11,6 cm, Pos. 17, Inv.-Nr. 4993, FK 37376.
- 125 Scheibengedrehte Keramik, 1 WS, Becher/Tonne, grautonig, Oberfl.: grau, aussen geglättet, Verzierung: zwei horizontale Rillen, darunter mind. zwei Reihen mit Rädchenverzierung mit langen, schmalen Rechtecken, Magerung: schwach-fein, Pos. 17, Inv.-Nr. 7006, FK 37510.
- 126 Scheibengedrehte Keramik, 2 WS, Topf?, helltonig, Oberfl.: orange, Überzug aussen: beige, Verzierung: eine horizontale Rille, Magerung: schwach-mittel, Pos. 133, Inv.-Nr. 4228, FK 37325.
- 127 Scheibengedrehte Keramik, 1 BS, Krug, helltonig, Standring, Oberfl. aussen: beige, Oberfl. innen: orange, Magerung: schwach-fein, Pos. 82, Inv.-Nr. 7119, FK 37527.
- 128 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 2 BS, Topf, grautonig, einfacher flacher Boden, Oberfl. aussen: braun, Oberfl. innen: grau, Magerung: stark-grob, verbrannt, Dm. B.: 14,2 cm, Pos. 68, Inv.-Nrn. 6893.1-2, FK 37505.
- 129 Dolium, 1 WS, Typ Lindenhof, Oberfl.: orange, Überzug aussen: beige, Glimmer im Überzug, Magerung: mittel, Oberfl. innen: teilw. abgeplatzt, sehr dünnwandig, Pos. 82, Inv.-Nr. 7120, FK 37527.
- 130 Amphore, 1 RS, 6 WS, Dressel 20, Herkunft: Baetica, Oberfl. aussen: beiger Schlick, Ton: beige, Magerung: mittel-grob, Dm. R.: ca. 13 cm, vgl. Formgruppe A, Martin-Kilcher 1987, Beilage 1, Pos. 68, Inv.-Nrn. 6640, 6641.1-6, FK 37489.
- 131 Amphore, 2 WS, Dressel 20?, Herkunft: Beatica, Oberfl.: beige, Magerung: mittel-grob, Pos. 133, Inv.-Nr. 11380.1-2, FK 37809.
- Horizont G4: Planien über Gebäude 4**
- 132 Terra Sigillata, 1 RS, Schale, Drag. 25, südgallesisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Verzierung: Riffelband, Spiralaufgabe, Dm. R.: 7,2 cm, Pos. 52/87, Inv.-Nr. 5036, FK 37378
- 133 Terra Sigillata, 1 WS, Schale, Hofheim 9, TS südgallesisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Pos. 52/87, Inv.-Nr. 5037, FK 37378.
- 134 Terra Sigillata, 1 WS, Form unbest., TS italisches/südgallesisches?, Oberfl.: orange, Überzug: rot, Überzug innen fast nicht mehr erhalten, Pos. 25, Inv.-Nr. 7013, FK 37512.
- 135 Div. engob. Keramik, 1 RS, Schüssel, Drack 21, Oberfl.: orange, Überzug aussen: orange, Magerung: schwach-fein, Pos. 250, Inv.-Nr. 2612, FK 37209.
- 136 Div. engob. Keramik, 1 WS, Schüssel, Drack 21?, Oberfl.: orange, Überzug aussen: orange, Verzierung: Riffelband und zwei

- horizontale Rillen, Magerung: schwach-fein, Pos. 25, Inv.-Nr. 7014, FK 37512.
- 137 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, Becher/Tonne, helltonig, abgestrichener und profilierter Rand, Oberfl.: orange, aussen geglättet, Magerung: schwach-fein, vgl. FiA 52, T3, Pos. 87, Inv.-Nr. 4227, FK 37324.
- 138 Scheibengedrehte Keramik, 1 BS, Krug, helltonig, Standring mit einziehendem Boden, Oberfl.: beige, Überzug aussen: beige, Magerung: schwach-mittel, Dm. B.: 9 cm, Pos. 52/87, Inv.-Nr. 5040, FK 37378.
- 139 Scheibengedrehte Keramik, 1 HE, Krug, helltonig, abgebrochener Henkel, Oberfl. aussen: beige, Oberfl. innen: orange, Magerung: schwach-mittel, Pos. 52/87, Inv.-Nr. 5041, FK 37378.
- 140 Scheibengedrehte Keramik, 1 BS, Hochform, grautonig, Standboden, Oberfl. aussen: braun, geglättet, Oberfl. innen: grau, Magerung: schwach-fein, Dm. B.: 7 cm, Pos. 52/87, Inv.-Nr. 5044, FK 37378.
- 141 Scheibengedrehte Keramik, 1 WS, Becher/Tonne, grautonig, Oberfl.: grau, Verzierung: in mehreren Reihen v-förmige Rädchenverzierung, eine horizontale Rille über Verzierung, Magerung: schwach-fein, Pos. 52/87, Inv.-Nr. 5042, FK 37378.
- 142 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 1 WS, Form unbest., helltonig, Oberfl.: orange, Verzierung: vertikaler Feinkammstrich, Kern: grau, Magerung: stark-grob, verbrannt, Pos. 87, Inv.-Nr. 10515, FK 37743.
- 143 Amphore, 1 WS, Dressel 1, Herkunft: tyrrenische Küste, Oberfl. aussen: beiger Schlick, Ton: orange, Magerung: mittel, grosse Sanidinfrag., wenig Klinopyroxen, verbrannt, Pos. 52/87, Inv.-Nr. 5048, FK 37378.
- 144 Amphore, 5 WS, Dressel 20, Herkunft: Baetica, Oberfl.: beige, Magerung: stark-mittel, Frag. anpassend, Pos. 52/87, Inv.-Nrn. 5046.1, 5046.4, FK 37378.
- 145 Amphore, 1 WS, Herkunft: adriatische Region oder Gallien, Oberfl.: beige, Magerung: stark-mittel, Frag. anpassend, Pos. 52/87, Inv.-Nr. 5047.1-2, FK 37378.
- Horizont H1: Vorbereitung Baugrund für Gebäude 5**
- 146 Terra Sigillata, 1 RS, Platte/Teller, Drag. 15/17, TS südgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Dm. R.: 22,8 cm, Pos. 23, Inv.-Nr. 5056, FK 37379.
- 147 Terra Sigillata, 1 RS, Platte/Teller, TS südgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Dm. R.: ca. 20 cm, Pos. 23, Inv.-Nr. 5055, FK 37379.
- 148 Terra Sigillata, 1 BS, Platte/Teller, TS italisch?, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Überzug z. T. schlecht erhalten, Oberfl. teilw. abgeplatzt, Pos. 23, Inv.-Nr. 6654, FK 37491.
- 149 Terra Sigillata, 1 RS, 1 WS, Schale, Service 2, TS italisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, schlecht erhalten, Dm. R.: ca. 10 cm, Pos. 23, Inv.-Nrn. 6651, 6653, FK 37491.
- 150 Terra Sigillata, 1 BS, Schale, Drag. 27, TS südgallisch, Standring mit horizontaler Rille aussen, Oberfl.: orange, Überzug: rot, Dm. B.: 6 cm, Pos. 23, Inv.-Nr. 5060, FK 37379.
- 151 Terra Sigillata, 1 WS, 1 BS, Schüssel, Drag. 29, TS südgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Stempel, abgebrochen: [OF.AC...], Verzierung: sich wiederholendes Blattmuster, vgl. Oswald/Pricce 1920, Plate XXXVII, Nrn. 43-45, Dm. B.: 7 cm, Pos. 23, Inv.-Nrn. 5059.1-2, FK 37379.
- 152 Terra Sigillata, 1 WS, Schüssel, Drag. 29, TS südgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Verzierung: Pflanzenranke, Pos. 23, Inv.-Nr. 5057, FK 37379.
- 153 Terra Sigillata, 1 WS, Reliefschüssel, TS südgallisch?, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Verzierung: florales Muster (Efeuranke), Pos. 23, Inv.-Nr. 6652, FK 37491.
- 154 Terra Sigillata Imitation, 1 BS, 1 WS, Platte/Teller, Standring, Oberfl.: beige, Überzug: braunorange, Magerung: schwach-fein, teilw. verbrannt, Pos. 23, Inv.-Nrn. 6656-6657, FK 37491.
- 155 Terra Sigillata Imitation, 1 WS, Form unbest., Oberfl.: grau, Überzug: schwarz, Magerung: schwach-fein, Pos. 23, Inv.-Nr. 6658, FK 37491.
- 156 Div. engob. Keramik, 2 RS, 2 WS, Schüssel, Drack 22, Oberfl.: orange, Überzug aussen: rot, Magerung: schwach-fein, Oberfl. innen abgeplatzt, Dm. R.: 18 cm, PSG: 14, Pos. 23, Inv.-Nrn. 1991, 1992.1-2, FK 37151.
- 157 Div. engob. Keramik, 1 RS, Schüssel, Drack 21, Oberfl.: orange, Überzug aussen: braun-orange, Magerung: schwach-fein, Dm. R.: 23 cm, Pos. 23, Inv.-Nr. 6655, FK 37491.
- 158 Dünnwandkeramik, 1 WS, halbkugelige Schale, Oberfl.: grau, Überzug: braunorange, drei horizontale, rundumlaufende Rillen gegen den Boden sichtbar, Magerung: stark-fein, vgl. Roth-Rubi 2006, 90/D5.2, verbrannt, Pos. 23, Inv.-Nr. 2216, FK 37166.
- 159 Scheibengedrehte Keramik, 1 BS, offenes Gefäss, helltonig, Standring, Oberfl.: orange, Kern: grau, Magerung: schwach-fein, Dm. B.: 9,4 cm, Pos. 23, Inv.-Nr. 6665, FK 37491.
- 160 Scheibengedrehte Keramik, 4 WS, 1 BS, Krug, helltonig, Standring mit flachem Boden, Oberfl. aussen: beige, Oberfl. innen: orange, Überzug innen: braunorange Verpichtung, Magerung: schwach-fein, verbrannt, Dm. B.: 8,4 cm, Pos. 23, Inv.-Nrn. 5068.1-5, FK 37379.
- 161 Scheibengedrehte Keramik, 1 HE, Krug, helltonig, dreistabiger Henkel, Oberfl.: beige, Magerung: schwach-fein, Pos. 23, Inv.-Nr. 5069, FK 37379.
- 162 Scheibengedrehte Keramik, 1 BS, 1 WS, geschlossenes Gefäss, helltonig, Oberfl.: beige, verbrannt?, Dm. B.: 5 cm, PSG: 15, Pos. 23, Inv.-Nrn. 2001-2000, FK 37151.
- 163 Scheibengedrehte Keramik, 1 BS, geschlossenes Gefäss, helltonig, Oberfl. aussen: beige, Überzug: graubeige, Oberfl. innen: orange, Kern: grau, Magerung: mittel, verbrannt Dm. B.: 5 cm, Pos. 23, Inv.-Nr. 2002, FK 37151.
- 164 Scheibengedrehte Keramik, 1 BS, Form unbest., helltonig, flacher Boden, Oberfl. aussen: braun, Oberfl. innen: beige, Magerung: schwach-fein, verbrannt, Dm. B.: 10 cm, Pos. 23, Inv.-Nr. 6647, FK 37490.
- 165 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, Schüssel, grautonig, Steilrand mit Rille, Oberfl.: grau, aussen und Rand innen geglättet, Verzierung: aussen und innen am Rand horizontale Rille sichtbar, Schüssel oder Topf mit Steilrand und hohen Schultern, vgl. FiA 52, S42, Dm. R.: 16,2 cm, Pos. 23, Inv.-Nr. 5070, FK 37379.
- 166 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, 3 WS, Becher mit vertikalem Steilrand und hohen Schultern, grautonig, vertikaler Steilrand, Oberfl.: grau, aussen partiell geglättet, Überzug aussen partiell: schwarz, Magerung: schwach-fein, vgl. FiA52, T15, Dm. R.: 10,1 cm, PSG: 27, Pos. 23, Inv.-Nrn. 5071, 5072.1-3, FK 37379.
- 167 Scheibengedrehte Keramik, 1 WS, Form unbest., grautonig, Oberfl.: grau, aussen geglättet, zwei tiefere horizontale Rillen sichtbar, Magerung: schwach-fein, Pos. 23, Inv.-Nr. 6666, FK 37491.
- 168 Scheibengedrehte Keramik, 1 WS, Form unbest., grautonig, Oberfl.: grau, aussen geglättet, Verzierung: eine horizontale Rille sichtbar, Glimmer im Ton, Magerung: schwach-fein, Pos. 23, Inv.-Nr. 5073, FK 37379.
- 169 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 1 RS, Topf, grautonig, ausgelegter Rand mit abgesetztem Hals, Oberfl. aussen: schwarz, Oberfl. innen: grau, Überzug aussen partiell: Silberglimmerüberzug, Magerung: stark-grob, Dm. R.: 18 cm, Pos. 23, Inv.-Nr. 2218, FK 37166.
- 170 Handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik, 2 RS, Kochtopf, grautonig, gerillter Horizontalrand, leicht nach innen geneigt, Oberfl. aussen: schwarz, Oberfl. innen: grau, Magerung: stark-grob, Russspuren aussen, verbrannt, vgl. FiA 52, T70, Dm. R.: 15 cm, PSG: 55, Pos. 23, Inv.-Nrn. 5802, 5808, FK 37435.
- 171 Dolium, 2 WS, Typ Lindenhof, helltonig, Oberfl.: orange, Überzug aussen: beige, Glimmer im Überzug, Kern: grau, Magerung: schwach-fein, verbrannt, Pos. 23, Inv.-Nr. 6671, FK 37491.
- 172 Amphore, 4 RS, 9 WS, Dressel 20, Oberfl. aussen: beiger Schlick, Ton: beige, Magerung: mittel, alle Frag. anpassend, 2,9 cm breiter Rand, Dm. R.: 12 cm, PSG: 28, Pos. 23, Inv.-Nrn. 5078.1-4, 5979.1-9, FK 37379.

- 173 Amphore, 1 WS, Dressel 20, Herkunft: Baetica, Oberfl. aussen: beiger Schlick, Mantel: orange, Kern: grau, Magerung: mittel, Pos. 23, Inv.-Nr. 6648, FK 37490.
- 174 Amphoren, 1 RS, Amphorendeckel, helltonig, runder Rand, gerade Wand, Oberfl.: beige, Magerung: schwach-fein, enthält mörtelartige Verschlussmasse, Dm. R.: 7 cm, Pos. 23, Inv.-Nr. 5077, FK 37379.
- 175 Bronze, 1 Frag., durchlohtes, quadratisches Blech, Halbfabrikat/Verschnitt, korrodiert, eine Ecke abgebrochen, L.: 1,1 cm, B.: 0,9 cm, 0,3 g, Pos. 23, Inv.-Nr. 27, FK 37379.
- 176 Eisen, 2 Frag., Scharnier mit Hülsengelenk, stark korrodiert, Enden abgebrochen, vgl. Riha Taf. 28, Nrn. 338-339, L.: 2,5 cm, B.: 2,4 cm, 8,2 g, Pos. 23, Inv.-Nr. 5053.2, FK 37379.
- 177 Eisen, 1 Frag., Nagel, Manning Typ 1b, fast vollständig, Spitze fehlt, Nagelkopf verbogen, Schaft bei Kopf gekrümmt, Dm.-Nagelk.: 2,9 cm, 15,6 g, Pos. 23, Inv.-Nr. 5052, FK 37379.
- 178 Eisen, 1 Frag., zweifach gefaltetes und verbogenes Blech, sekundär bearbeitet, stark korrodiert, verbrannt, L.: 3,8 cm, B.: 2,7 cm, 2,7 g, Pos. 23, Inv.-Nr. 2215.1, FK 37166.
- 179 Eisen, 1 Frag., Draht, zweifach verbogener Draht, runder bis eckiger Querschnitt, beide Enden abgebrochen, korrodiert, L.: 4,3 cm, B.: 0,4 cm, 1,4 g, Pos. 23, Inv.-Nr. 5053.3, FK 37379.
- Horizont H: Gebäude 5 und Strasse**
- 180 Terra Sigillata, 1 RS, Platte/Teller, var. Drag. 15/17, TS südgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Dm. R.: 31,8 cm, vgl. Oswald/Price 1920, Plate XLII.20, Pos. 643, Inv.-Nr. 2244, FK 37169.
- 181 Terra Sigillata, 1 RS, Platte/Teller, Drag. 18, TS südgallisch?, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Pos. 643, Inv.-Nr. 2248.1, FK 37169.
- 182 Terra Sigillata, 2 BS, Platte/Teller, TS südgallisch?, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Pos. 643, Inv.-Nrn. 2249.1-2, FK 37169.
- 183 Terra Sigillata, 1 RS, 1 WS, Schale, Drag. 24/25, TS südgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Dm. R.: 8,4 cm, Pos. 643, Inv.-Nrn. 2246.1-2, FK 37169.
- 184 Terra Sigillata, 1 RS, Schale, TS südgallisch?, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Dm. R.: 10 cm, Pos. 643, Inv.-Nr. 2245, FK 37169.
- 185 Terra Sigillata, 1 WS, Schüssel, Drag. 29, TS südgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Relief: Perlband, Pos. 643, Inv.-Nr. 2247, FK 37169.
- 186 Terra Sigillata, 2 WS, Form unbest., TS südgallisch?, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Pos. 643, Inv.-Nrn. 6684.1-2, FK 37493.
- 187 Terra Sigillata, 1 WS, Form unbest., TS südgallisch?, Oberfl.: rot, Überzug: rot, verbrannt, Pos. 643, Inv.-Nr. 2248.2, FK 37169.
- 188 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, 1 WS, Krug, helltonig, kurzer Kragengrand, Oberfl.: beige, Magerung: schwach-fein, vgl. FiA 52, K5, Dm. R.: 5,2 cm, PSG: 18, Pos. 643, Inv.-Nrn. 2250, 2252.2, FK 37169.
- 189 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, Krug, helltonig, einfacher Kragengrand, Oberfl.: beige, Magerung: schwach-fein, Dm. R.: 4,6 cm, Pos. 643, Inv.-Nr. 6685, FK 37493.
- 190 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, Deckel mit gerader Wandung und eckigem Rand, helltonig, Oberfl.: orange, Kern: grau, Magerung: stark-mittel, vgl. FiA 52, D1, Dm. R.: 25 cm, Pos. 643, Inv.-Nr. 2251, FK 37169.
- 191 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, 1 WS, Schüssel, grautonig, Kragengrand, Oberfl.: schwarz, Kern: bräunlich, Magerung: mittel, vgl. FiA 52, S47-49, gehört wohl zu 6691, Dm. R.: ca. 28 cm, Pos. 643, Inv.-Nrn. 6690-6691, FK 37493.
- 192 Scheibengedrehte Keramik, 1 WS, Topf/Tonne, grautonig, Oberfl.: grau, Verzierung: Rautenmuster, Linien bestehen aus rundlichen Eindrücken, Magerung: schwach-fein, Pos. 643, Inv.-Nr. 6693, FK 37493.
- Horizont I: Gebäude 6 mit Vorplatz**
- 193 Terra Sigillata, 1 RS, Platte/Teller, Drag. 15/17, TS südgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Pos. 137, Inv.-Nr. 1519, FK 37093.
- 194 Terra Sigillata, 1 RS, Platte/Teller, Drag. 18, TS südgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Dm. R.: 15,8 cm, Pos. 97, Inv.-Nr. 9964, FK 37707.
- 195 Terra Sigillata, 1 BS, Platte/Teller, TS südgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Pos. 137, Inv.-Nr. 1522, FK 37093.
- 196 Terra Sigillata, 1 RS, Schale, Drag. 24/25, TS südgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Dm. R.: 8,6 cm, Pos. 136/137, Inv.-Nr. 1863, FK 37130.
- 197 Terra Sigillata, 1 WS, Schale, Drag. 24/25, TS südgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Pos. 137, Inv.-Nr. 1520, FK 37093.
- 198 Terra Sigillata, 1 BS, Schale, Drag. 27?, TS südgallisch?, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Dm. B.: 5,6 cm, Pos. 136/137, Inv.-Nr. 1866, FK 37130.
- 199 Terra Sigillata, 1 RS, Schüssel, Drag. 30?, TS südgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Pos. 97, Inv.-Nr. 9963, FK 37707.
- 200 Terra Sigillata, 1 WS, Schüssel, Drag. 29, TS südgallisch?, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Relief: Riffelband, Perlstab und darunter der Ansatz einer Blumenranke, Pos. 274, Inv.-Nr. 9924b, FK 37703.
- 201 Terra Sigillata, 1 WS, Form unbest., TS südgallisch?, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Pos. 274, Inv.-Nr. 9925, FK 37703.
- 202 Terra Sigillata, 1 WS, Form unbest., TS südgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Pos. 136/300, Inv.-Nr. 2015, FK 37152.
- 203 Terra Sigillata, 1 WS, Form unbest., TS südgallisch?, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Pos. 136/137, Inv.-Nr. 1864, FK 37130.
- 204 Terra Sigillata, 1 WS, Form unbest., TS südgallisch?, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Pos. 136/137, Inv.-Nr. 1865, FK 37130.
- 205 Terra Sigillata Imitation, 1 RS, Schale, Drack 13, Oberfl.: orange, Überzug: orange, Riffelband, Magerung: schwach-fein, verbrannt, Dm. R.: 14,6 cm, Pos. 136/137, Inv.-Nr. 1867, FK 37130.
- 206 Div. engob. Keramik, 1 WS, Schale/Schüssel, Drack 20-22?, Oberfl.: orange, Überzug aussen: orange, Magerung: schwach-fein, Pos. 136/137, Inv.-Nr. 1868, FK 37130.
- 207 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, 4 WS, Krug, helltonig, kurzer Kragengrand, Oberfl.: braun, Überzug aussen: beiger Tonschlacker, Magerung: schwach-fein, vgl. FiA 52, K5, Dm. R.: 3,4 cm, Pos. 282, Inv.-Nrn. 5811, 5814.1, 5814.7, 5813.1-2, FK 37437.
- 208 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, Krug, helltonig, leicht einziehende Wulstlippe, Oberfl.: beige, Magerung: schwach-fein, vgl. FiA 52, K9, Dm. R.: 8,4 cm, Pos. 282, Inv.-Nr. 5812, FK 37437.
- 209 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, 7 WS, Krug/Flasche, helltonig, unterschnittener, ausbiegender Rand, Oberfl.: orange, teilw. geglättet, Magerung: schwach-fein, vgl. FiA 52, K14, Dm. R.: 5 cm, PSG: 4, Pos. 137, Inv.-Nrn. 1523-1524, 1525.1-6, FK 37093.
- 210 Scheibengedrehte Keramik, 1 BS, Krug, helltonig, Standring, Oberfl.: orange, aussen geglättet, Glimmer im Ton, Magerung: mittel, Dm. B.: 6 cm, Pos. 137, Inv.-Nr. 1528, FK 37093.
- 211 Scheibengedrehte Keramik, 1 HE, Krug, helltonig, vierstabiger Henkel, Oberfl.: beige, Magerung: schwach-fein, B.: 3,6 cm, Pos. 282, Inv.-Nr. 5817, FK 37437.
- 212 Scheibengedrehte Keramik, 7 WS, 2 HE, Krug, helltonig, zweistabiger Henkel, Oberfl. aussen: beige, geglättet?, Oberfl. innen: orange, Überzug innen: braunorange Verpichtung, Magerung: mittel, Versinterungsspuren an Bruchkanten, PSG: 13, Pos. 136/300, Inv.-Nrn. 2016.1-10, 2017, FK 37152.
- 213 Scheibengedrehte Keramik, 1 BS, Becher/Tonne, grautonig, Oberfl.: grau, Überzug aussen: schwarz, geglättet?, Magerung: mittel, Dm. B.: 5 cm, Pos. 136/137, Inv.-Nr. 1874, FK 37130.
- 214 Scheibengedrehte Keramik, 1 WS, Becher, grautonig, Oberfl.: grau, Barbotinetupfer, Magerung: stark-mittel, Pos. 136/137, Inv.-Nr. 1871, FK 37130.
- 215 Scheibengedrehte Keramik, 1 WS, Becher, grautonig, Oberfl.: grau, aussen partiell geglättet, Überzug aussen: partiell schwarz, Magerung: schwach-fein, Pos. 136/137, Inv.-Nr. 1873, FK 37130.
- 216 Amphore, 1 HE, linsenförmiger Stabhenkel, Herkunft: tyrrenische Küste, Oberfl. aussen: beiger Schlick, Mantel: beige, Kern: orange, Magerung: mittel, Oberfl. teilw. abgeplatzt, Pos. 282, Inv.-Nr. 5822, FK 37437.
- 217 Amphore, 6 WS, Dressel 20, Herkunft: Baetica, Oberfl. aussen: beiger Schlick, Ton: orange, Magerung: mittel, Oberfl.

- nicht erhalten, Pos. 282, Inv.-Nrn. 5821.1-4, 5819-5820, FK 37437.
- 218 Bronze, 1 Frag., Riha Typ 4.8.1, Hülsenspiralfibel mit rechteckigem, profiliertem und verziertem Bügel und Rahmenfuss, Verzierung: zoomorphen Knoten auf Bügel, Pressblech und Nielloeinlagen auf Bügel, fast vollständig, Nadel bei Spirale abgebrochen und fehlt, insbesondere Bügelplatte stark korrodiert, L.: 4,2 cm, B.: 1,3 cm, 10 g, Pos. 282, Inv.-Nr. 48, FK 37149.
- 219 Münze, Augustus. Lugdunum, As, 7-3 v. Chr.
Av. [CA]ESAR [PONT M]AX Büste n. r.
Rv. -
AE
RIC I2 S. 57 Nr. 230; BMC I S. 92-93 Nrn. 549-556.
8,92 g, 25,1-26,6 mm -° A0/0 K4/5
Zuweisung zur 1. Altar-Serie erfolgt aufgrund der Vorderseitenlegende. Zum Typ: Kraft 1955/56, 95 Taf. 15,8; zur Datierung: Berger 1996, 34-35.
Pos. 136/300, Inv.-Nr. 2013, FK 37152
- Horizont I3: Aufgabe von Gebäude 6**
- 220 Terra Sigillata, 1 WS, Teller, Drag. 15/17, TS südgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Pos. 94, Inv.-Nr. 9611, FK 37683.
- 221 Terra Sigillata, 1 RS, Teller/Platte, Drag. 31, TS südgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Pos. 280, Inv.-Nr. 1593, FK 37098.
- 222 Terra Sigillata, 1 RS, Schüssel, Drag. 29, TS südgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Dm. R.: 24,4 cm, Pos. 94, Inv.-Nr. 9610, FK 37683.
- 223 Terra Sigillata, 1 WS, Form unbest., TS südgallisch?, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Oberfl. z. T. abgeplatzt, Splitter, Pos. 280, Inv.-Nr. 1594.2, FK 37098.
- 224 Terra Sigillata, 1 WS, Form unbest., Oberfl.: orange, Überzug: rot, Pos. 280, Inv.-Nr. 1594.1, FK 37098.
- 225 Terra Sigillata, 1 WS, Form unbest., Oberfl.: rot, Überzug: rot, Splitter, Pos. 280, Inv.-Nr. 1594.3, FK 37098.
- 226 Terra Sigillata Imitation, 1 RS, Platte, Drack 2, gerader Rand, Oberfl.: grau, Überzug: schwarz, Verzierung: zwei horizontale Rillen, Magerung: schwach-fein, Pos. 649, Inv.-Nr. 9589, FK 37681.
- 227 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, Krug, helltonig, Horizontalrand, Oberfl.: beige, Kern: grau, Magerung: schwach-fein, vgl. FiA 52, K17, Dm. R.: 9,6 cm, Pos. 280, Inv.-Nr. 1595, FK 37098.
- 228 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, Becher, grautonig, Oberfl.: grau, aussen geglättet, Überzug aussen: schwarz, Magerung: schwach-fein, vgl. FiA 52, T7/T9, Dm. R.: 8,4 cm, Pos. 94, Inv.-Nr. 9623, FK 37684.
- 229 Scheibengedrehte Keramik, 1 WS, Topf/Tonne, grautonig, Oberfl.: grau, Überzug aussen: grauer Schlickewurf, Magerung: schwach-fein, Pos. 94, Inv.-Nr. 9616, FK 37683.
- 230 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, 1 BS, Topf, grautonig, gerillter Horizontalrand, Oberfl. aussen: schwarz, Oberfl. innen: orange, Kern: orange, Magerung: stark-grob, verbrannt, PSG: 5, Pos. 280, Inv.-Nrn. 1599-1600, FK 37098.
- 231 Doliolum, 1 RS, helltonig, Sichelrand, Oberfl.: orange, Kern: teilw. grau, Magerung: mittel, vgl. FiA 52, O1, Dm. R.: 37 cm, Pos. 94, Inv.-Nr. 9617, FK 37683.
- 232 Amphore, 1 WS, Dressel 20?, Oberfl.: grau, Magerung: mittel, Pos. 649, Inv.-Nr. 9594, FK 37681.
- 233 Amphore, 2 WS, Herkunft: Baetica?, Oberfl.: beige, Magerung: mittel, Pos. 280, Inv.-Nr. 6340, FK 37469.
- 234 Bronze, 1 Frag., Scharnierfibel, nur Nadel teilw. erhalten, Spitze abgebrochen, Loch nicht sichtbar, wohl Nadel einer Hülsenscharnierfibel, da der Ansatz eines Dornes sichtbar ist, L.: 4,5 cm, B.: 0,2 cm, 0,9 g, Pos. 280, Inv.-Nr. 47, FK 37098.
- Horizont K1: Vorbereitung Baugrund für Gebäude 7**
- 235 Terra Sigillata, 1 WS, Schüssel, Drag. 37, TS süd-/mittelgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Relief: florales Element und Reste eines Eierstabes, Pos. 38, Inv.-Nr. 1142, FK 37060.
- 236 Terra Sigillata, 1 WS, Schüssel, Drag. 37, TS süd-/mittelgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Relief: flauer Eierstab, Pos. 38, Inv.-Nr. 4382, FK 37336.
- 237 Terra Sigillata, 1 WS, Reliefschüssel, TS mittelgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Relief: Perlstabgirlande in der Mitte sichtbar und rechts und links davon nicht mehr erkennbare Figuren, Pos. 38, Inv.-Nr. 1403, FK 37082.
- 238 Terra Sigillata, 1 WS, Reliefschüssel, TS späte Rheinzabern, Oberfl.: orange, Überzug: rot, schlecht haftend, Relief: schräg-stehende Linien nach rechts, Magerung: schwach-fein, vgl. Rheinzabern, Serie 4, Typ Lud Tp', Brulet/Vilvorder/Delage 2010, 179, Pos. 38, Inv.-Nr. 4384, FK 37336.
- 239 Terra Sigillata, 1 WS, Schale/Schüssel, TS süd-/mittelgallisch, Oberfl.: rot, Überzug: rot, Pos. 38, Inv.-Nr. 4383, FK 37336.
- 240 Terra Sigillata, 1 WS, Schüssel?, TS Argonnen, Oberfl.: orange, Überzug: braunorange, metallisierend, Kern: grau, Magerung: schwach-fein, verbrannt, Pos. 38, Inv.-Nr. 1143, FK 37060.
- 241 Terra Sigillata, 1 WS?, Form unbest., Oberfl.: rot, Überzug: rot, Splitter, abgeplatze Oberfl., Pos. 38, Inv.-Nr. 1339, FK 37073.
- 242 Div. engob. Keramik, 1 WS, Schale/Schüssel, Drack 20-22, Oberfl.: orange, Überzug aussen: rot, Oberfl. aussen abgeplatzt, Pos. 38, Inv.-Nr. 1340, FK 37073.
- 243 Keramik mit Glanztonüberzug/CRA, 1 WS, Becher?, Oberfl.: orange, Überzug: braun, Verzierung: eine Rille sichtbar, Kern: grau, Magerung: mittel, Pos. 38, Inv.-Nr. 1144, FK 37060.
- 244 Scheibengedrehte Keramik, 1 HE, Krug, helltonig, Oberfl.: orange, Magerung: schwach-fein, Pos. 38, Inv.-Nr. 1341, FK 37073.
- 245 Scheibengedrehte Keramik, 2 HE, Krug, helltonig, Bandhenkel mit vier Rippen, Oberfl.: beige, Magerung: schwach-fein, Pos. 38, Inv.-Nrn. 1405.1-2, FK 37082.
- 246 Scheibengedrehte Keramik, 1 WS, Form unbest., helltonig, Oberfl.: beige, Reihe mit runden Einstichen, Magerung: schwach-fein, Pos. 38, Inv.-Nr. 1145, FK 37060.
- 247 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, Schüssel, grautonig, kurzer, horizontaler, Kragenrand, Oberfl.: grau, Magerung: schwach-fein, vgl. FiA 52, S47, Pos. 38, Inv.-Nr. 1406, FK 37082.
- 248 Scheibengedrehte Keramik, 1 RS, Becher, grautonig, leicht ausbiegender, kurzer Steilrand, Oberfl.: grau, Magerung: schwach-fein, Dm. R.: 6 cm, Pos. 38, Inv.-Nr. 4389, FK 37336.
- 249 Lampe, 1 WS, Oberfl.: beige, Überzug aussen: orange, zwei Schulterrillen sichtbar, Magerung: schwach-fein, Oberfl. teilw. abgeplatzt, vgl. Loeschcke IV, Pos. 38, Inv.-Nr. 4385, FK 37336.
- 250 Glas, 1 WS, Rippenschale, Typ AR 2, hellblau, eine Rippe erhalten, Pos. 38, Inv.-Nr. 4381, FK 37336.
- 251 Eisen, 1 Frag., Münzstempel, FE-Zylinder mit Dorn (L. Dorn: 2,8 cm), Typ: FEL TEMP RE-PARATIO/Reitersturz-Typ (mittleres 4. Jh. n. Chr.), stark korrodiert, Oberfl. ist verhärtet, Dm.: 1,8 cm, L.: 6,6 cm, 35,8 g, Pos. 38, Inv.-Nr. 1337, FK 37073.
- 252 Münze, Valentinianus II. Arelate, AE2, 378-383 n. Chr.
Av. DN VALENTINIANVS IVN PF AVG Büste n. r. mit Perldiadem, drapiert und gepanzert.
Rv. REPARATIO REI PVB stehender Kaiser n. l. in l. Hand Victoria mit Kranz haltend, mit r. Hand n. r. kniende Res Publica aufrichtend; SCON im Abschnitt.
AE
RIC IX S. 67 Nr. 20c; LRBC S. 57 Nr. 550.
4,91 g 22,3-23,4 mm 180° A2/2 K1/1
Einrieb auf der Vorderseite hinter dem Kopf, ausgebrochen.
Pos. 38, Inv.-Nr. 1136, FK 37060.
- 253 Münze, Constantinus I. Treveri, AE3, 323 n. Chr.
Av. CONSTAN-TINVS AVG Büste n. r. mit Helm, gepanzert.
Rv. BEATA TRAN-QVILLITAS Altar mit Globus darauf, darüber drei Sterne; VO/TIS/XX auf dem Altar; •PTR_ im Abschnitt.
AE
RIC VII S. 199 Nr. 389.
3,41 g 18,5-19,5 mm 180° A2/2 K1/1.
Pos. 38, Inv.-Nr. 1137, FK 37060.

Horizont A3–A4: spätlatènezeitliche Nutzung

Taf. 1. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). 1-9 bemalte Keramik; 10-14, 38-40 scheibengedrehte Keramik; 15-18, 41-42 handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik; 19-21 Dolium; 27 Amphore; 32 Bronze; 33 Düsenziegelfragment; 34-37 Dünnwandkeramik; M. 1:3. Zeichnungen/Fotos M. Camenzind, P. Saurbeck.

Horizont B: Gebäude 1 mit Vorplatz

Horizont C: Gebäude 2 mit Vorplatz

Horizont D: Zwischennutzung

Taf. 2. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). 43-45.69-77.83 handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik; 56 Eisen; 57-58 Münze; 59-62 bemalte Keramik; 63 Dünnwandkeramik; 65-68 schiebengedrehte Keramik; 81 Amphore; 84 Reibschüssel. M. 1:1 (Münzen); M. 1:3 (Keramik, Eisen). Zeichnungen/Fotos M. Camenzind und S. Balosetti / P. Saurbeck.

Horizont E3–F: Nutzung nach der Auflassung von Gebäude 3

Taf. 3. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). 85.90–92.132 Terra Sigillata; 94–95.121–122 bemalte Keramik; 97–108.124–127.137–141 schiebgedrehte Keramik; 119 Terra Sigillata Imitation; 135 div. engob. Keramik; 109–110.128.142 handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik; 130 Amphore; 115 Lampe; M. 1:3. Zeichnungen/Fotos M. Camenzind, P. Saurbeck.

Horizont H1: Vorbereitung Baugrund für Gebäude 5

Horizont H: Gebäude 5 und Strasse

Taf. 4. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). 146-148.150-154.180-183 Terra Sigillata; 149 Terra Sigillata Imitation; 156-157 div. engob. Keramik; 158 Dünwandkeramik; 159-168.188-192 scheibengedrehte Keramik; 169-170 handgemachte oder handgemachte und überdrehte Keramik; 172 Amphore; 174 Amphorendeckel; 175 Bronze; 176-179 Eisen. M. 1:1 (Bronze); M. 1:3 (Keramik, Eisen). Zeichnungen/Fotos M. Camenzind und S. Balosetti / P. Saurbeck.

Horizont I: Gebäude 6 mit Vorplatz

Horizont I3: Aufgabe von Gebäude 6

Horizont K1: Vorbereitung Baugrund für Gebäude 7

Taf. 5. Basel BS, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6). 193-200.220-222.235-238 Terra Sigillata; 205.226 Terra Sigillata Imitation; 207-215.227-230.244-248 scheibengedrehte Keramik; 216 Amphore; 218.234 Bronze; 219.252-253 Münze; 231 Dolium; 249 Lampe; 250 Glas; 251 Eisen. M. 1:2 (Bronze); M. 1:3 (Keramik, Eisen, Glas). Zeichnungen/Fotos M. Camenzind und S. Balosetti / P. Saurbeck.

Anmerkungen

- 1 Der Artikel basiert auf meiner im Frühjahr 2023 am Institut für Archäologische Wissenschaften (IAW, Abt. Archäologie der Römischen Provinzen) der Universität Bern angenommenen Masterarbeit. Für wertvolle Unterstützung danke ich Christa Ebnöther (IAW, Universität Bern) und Norbert Spichtig (Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt [ABBS]). Weiter danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ABBS für ihre grosse Unterstützung während der Arbeit in Basel. Philippe Rentzel (Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie [IPNA]) danke ich für die Durchsicht des Textes. Die Fundmünzen wurden von Daniel Keller bestimmt. Markus Peter (IAW, Augusta Raurica) danke ich für die Bestimmung und Interpretation des Münzstempels. Debora C. Tretola Martinez (IAW) danke ich für die Durchsicht der Amphoren.
- 2 Lanzicher 2017, 86.
- 3 Deschler-Erb 2011, 235; Asal 2017, 35.
- 4 Deschler-Erb 2011, 241. Zur wahrscheinlichen Gründung der *Colonia Raurica* in Basel unter Lucius Munatius Plancus um 44/43 v. Chr. s. Lanzicher 2017, 86; Deschler-Erb 2011, 235.
- 5 Asal 2021, 90, 309.
- 6 Asal 2017, 37; ders. 2023.
- 7 Ders. 2023.
- 8 Nachfolgend eine Auswahl der befundreichen Ausgrabungen: Rittergasse 29 (1987/3; Helmig/Jaggi 1988); Rittergasse (A) (1979/25, 1983/7, 1983/21; Helmig 1980 und 1984); Bäumleingasse/Rittergasse 25 (A) (1992/25; Helmig/Schön 1995); St. Alban-Graben 5-7 (1983/38); Luftgässlein 5 (1961/9, 1983/38; Helmig 1986). Ausgewertete und publizierte Ausgrabungen gibt es für die Rittergasse 16 (1970/36; Ammann 2002) und die Rittergasse 29A (1992/42; Ohnsorg 2004).
- 9 Synthesewerke mit Schwerpunkt Münsterhügel: zur Spätlatènezeit und dem Übergang zur Frühen Kaiserzeit auf dem Münsterhügel s. Lanzicher 2017, Deschler-Erb 2011, Hecht/Spichtig/Helmig 1999 und Furger-Gunti 1979. Zur Spätantike s. Asal 2017.
- 10 Asal 2023. Helmig verfasste zwar 1986 einen «Forschungsstand im römischen Vicus südöstlich des Münsterhügels», wobei er aber eher den Fokus auf die Ausgrabungsgeschichte legte: Helmig 1987.
- 11 Helmig 1999a, 61; Wissenschaftliches Tagebuch, 1999/6, 5-7.
- 12 Helmig publizierte zur Ausgrabung St. Alban-Graben 5+7 (1999/6) bereits einige Vorberichte. Insbesondere die gut erhaltene Stratigrafie als auch die Entdeckung der Verbindungsstrasse führten dazu, dass Artikel nicht nur im Jahresbericht der Archäologischen Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt (Helmig 1999a) erschienen, sondern auch im Basler Stadtbuch (Helmig 1999b) und in archäologie der schweiz (as.) (Helmig/Schwarz 2000).
- 13 Nagel/Möhle/Mehles 2006, 203-204.
- 14 Die während der Ausgrabung genommenen geoarchäologischen Proben wurden im Rahmen eines Blockkurses von Studierenden des IPNA an der Universität Basel unter Anleitung von Philippe Rentzel untersucht (Rentzel/Doppler 2004). Für diesen Aufsatz untersuchte Christine Pümpin (IPNA) ausgewählte Proben erneut; ihre Ergebnisse fliessen in die hier präsentierten Resultate ein.
- 15 Der Fundkatalog in diesem Aufsatz enthält eine Auswahl der Funde, die einerseits datierungsrelevant sind und andererseits besondere Merkmale wie Randscherben (RS), Bodenscherben (BS), Henkel (HE) und Wandscherben (WS) mit Verzierungen aufweisen. Die Klassifikation basiert auf dem Standardwerk «Römische Keramik in der Schweiz» (Schucany et al. 1999). S. dazu auch Lawrence 2018. Einige Änderungen wurden vorgenommen. Die Dünnwandkeramik (DWK) wird zusätzlich nach den Qualitätsgruppen von Deschler-Erb 2011 (Dwd1-Dwd7) bestimmt (Deschler-Erb 2011, 128-131). In Basel wird die latènezeitliche Keramik in Fein- und Grobkeramik unterteilt (Deschler-Erb 2011, 95-105). Hier wird auf diese forschungsgeschichtliche Einteilung verzichtet und die Keramik konsequent anhand der Herstellungstechnik (scheibengedreht oder handgemacht) kategorisiert. Scheibengedrehte und handgemachte Gefässe wurden aber ergänzend nach der Typologie von Furger-Gunti/Berger 1980 bestimmt, wie es in Basel üblich ist (Furger-Gunti/Berger 1980, 20-38). In der Frühen Kaiserzeit wird die scheibengedrehte Keramik teilweise aus *Augusta Raurica* importiert (zur Übersicht zu Töpfereien und deren Töpfereiprogramm in *Augusta Raurica* s. Schucany/Mattmann 2019, 29-38). Diese importierten Gefässe werden nach den Typen von Schucany/Mattmann 2019 bestimmt (Übersichtstabelle der Typen s. bei Schucany/Mattmann 2019, Beilage 1-8/3). Dolien werden nach der Typologie von Furger-Gunti 1979 klassifiziert (Furger-Gunti 1979, 88, Abb. 47).
- 16 Zur relativen und absoluten Chronologie s. Eggert 2012, 152-164. Zur Kombinationstabelle s. Lawrence 2018, 31, 38. Zu den Referenzkomplexen und den regionalen Fundkomplexen gehören: Basel BS, Gasfabrik (LT D1; Furger-Gunti/Berger 1980, Wimmer 2022); Basel BS, Münsterhügel, Schicht 1/2 (LT D2 «spätlatènezeitlicher Fundhorizont Münsterhügel»; Furger-Gunti 1979, Hecht/Helmig/Spichtig 1999); Basel BS, Rittergasse 4, Phase 1 (LT D2 «spätlatènezeitlicher Fundhorizont Münsterhügel»; Hecht 1999); Yverdon-les-Bains VD, Horizont E1 (LT D2, d. 68 v. Chr.; Brunetti/Curdy 2007); Lyon (F), Cybèle, Horizont 1A und 1B (50/40-30 v. Chr.; Desbat 2012); Basel BS, Münsterhügel, Rittergasse 1978/3, Grube 7 (40-20 v. Chr.; Helmig/Jaggi 1988); Dangstetten (D), Legionslager (ca. 20/15-9/8 v. Chr.; Fingerlin 1986; 1998; Roth-Rubi 2006); Oberaden (D), Legionslager (11-ca. 8 v. Chr.; Albrecht 1942); Haltern (D), Legionslager (ca. 10 v. Chr. - 9 n. Chr.; Loeschcke 1909); Solothurn SO, Vigierhäuser 1981, Phase 1 (vicus) (20-50 n. Chr.; Schucany et al. 1999, 135); Oberwinterthur ZH, Römerstr. 186, Haus B (vicus) (ca. 20 - ca. 40/50 n. Chr.; Schucany et al. 1999, 203); Kaiseraugst AG, Region 17, 1979/01, Phase 1d (20/30-50 n. Chr.; Schucany et al. 1999, 151); Baden AG, Römerstrasse 1979 (Parz. 1200/1201) (vicus) (40-55 n. Chr.; Schucany et al. 1999, 182); Oberwinterthur-Unteres Bühl ZH, Grabung 1982, Haus 12 (50-70 n. Chr.; Schucany et al. 1999, 204); Solothurn-Vigierhäuser SO, Grabung 1981, Phase 2 (56-80 n. Chr.; Schucany et al. 1999, 135); Rottweil (D), Katell III (72- ca. 120 n. Chr.; Planck 1975); Inchtuthil (GB), Legionslager (83-86 n. Chr.; Pitts/Joseph 1985); Hesselbach (D), Kastell (ca. 110 - 160 n. Chr.; Baatz 1973); Siesbach (D), Grabhügel (167-174 n. Chr.; Abegg 1989); Basel BS, Münsterhügel, Martinsgasse 6+8 (2004/1), SRI/SRII ben (tpq 330-331; Asal 2017); Innsbruck-Wilten (AT), Veldidena, Haus 3 (tpq 388-403; Höck 2009).
- 17 Probe E73 (c.1), Fl. 2, P 229: Rentzel/Doppler 2004, 3; Rentzel 1997, 39. Zum Niederterrassenfeld (A3) und Rheinschotter in Basel allgemein s. Rentzel 1997, 39-40; Asal 2017, 33-34.
- 18 Auf dem Münsterhügel sind prähistorische Bauaktivitäten seit der Spätbronzezeit nachgewiesen: Asal 2017, 33-34.
- 19 Funde aus der rechteckigen Grube wurden nicht aufbewahrt.
- 20 Rentzel/Doppler 2004, 3.
- 21 Probe E73 (c.2b), Fl. 12, P 229: Rentzel/Doppler 2004, 3.
- 22 In ihrer Erscheinungsform entspricht diese Kulturschicht der sogenannten «grauen augusteischen Schicht» auf dem Münsterhügel, wobei es sich um eine «Dark Earth» handelt. Eine detaillierte Untersuchung der «grauen augusteischen Schicht» hat bis anhin nicht stattgefunden. Zur «Dark Earth» s. Hagendorn et al. 2017, 118. Herzlichen Dank an Ph. Rentzel und Ch. Pümpin für diesen Vergleich.
- 23 Probe E73 (c.3), Fl. 12, P 229: Rentzel/Doppler 2004, 3-4.
- 24 Deschler-Erb 2011, 163.
- 25 Inv.-Nr. 6794, FK 37500; Inv.-Nr. 6802, FK 37501; Inv.-Nr. 6585, FK 37482.
- 26 Zum Dolium Typ Lindenhof s. allgemein bei Wendling 2005.
- 27 Zum Begriff «spätlatènezeitlicher Fundhorizont Münsterhügel» s. Hecht/Helmig/Spichtig 1999, 170; Hecht 1998, 64-67. Eine genauere Differenzierung innerhalb der Stufe LT D2 ist nicht möglich. Zur feinchronologischen Unterteilung des Fundmaterials auf dem Münsterhügel in die Stufen LT D2a («älterer Fundhorizont Münsterhügel») und LT D2b («jüngerer Fundhorizont Münsterhügel») s. bei Deschler-Erb 2011, 213; Lanzicher 2017, 76-80.
- 28 Lanzicher 2017, 76-78.
- 29 Im Brandschutt (6, 7) sind rund 7,128 kg verbrannte Lehmbröckchen mit Rutenbadrücken erhalten.
- 30 Die Verfüllung mit den Eisenfragmentchen wurde nicht aufbewahrt.
- 31 Feuerstellentyp 1.3 nach Pauli-Gabi 2002a, 161-162.
- 32 Eine Auswertung der Knochen steht noch aus.
- 33 Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich beim verbrannten organischen Material (5) nicht auch um einen Bodenbelag aus Stroh oder Holz handeln könnte.
- 34 Probe E72 (c.4a), Fl. 12, P 229: Rentzel/Doppler 2004, 4.
- 35 Dabei handelt es sich um Eisenphosphatausfällungen: McGowan/Prangnell 2006.
- 36 Probe E72 (c.5), Fl. 12, P 229: Rentzel/Doppler 2004, 3-4.
- 37 Die beobachteten Absenkungsprozesse der Schichten innerhalb der Grube (Gru5) weisen Parallelen zu Kiesentnahmegruben in *Vindonissa* auf. S. dazu Hagendorn 2003, 45.
- 38 Gruben 1-2; 4, 6-8.
- 39 Gruben im Vorfeld des Basler Münsterhügels. Auflistung nicht vollständig: Rittergasse 19 A (19992/42), Gruben 5 und 7 (Ohnsorg 2004, 60-76); Rittergasse 29 (1987/3), Grube 7 (Helmig/Jaggi 1988, 117);

- Bäumleingasse/Rittergasse 25 (A) (1992/25), Grube 1 (Helmig/Schön 1995, 40-49); Rittergasse 12+16 (1970/36), Gruben 2 und 3 (Ammann 2002, 18-19); Luftgässlein 5 (1983/38), Grube 7 (Helmig 1986, 228-229).
- 40 Verfüllungen der Pfostengruben: 615, 616; Verfüllungen der Balkengräben: 618, 619; Brandschichten: 90, 6.
- 41 Verfüllungen der Pfostengruben mit Fundmaterial: 620, 227, 226, 212, 624.
- 42 Deschler-Erb 2011, 128-130.
- 43 Nick 2015, 114. Dass dieser Typ hier gehäuft auftritt, ist keine Seltenheit, da Basel ein Verbreitungsschwerpunkt ist. Möglicherweise wurde der Typ Turonos Cantorix in Basel geprägt: Nick 2015, 111-112.
- 44 Schucany/Mattmann 2019, 53; Deschler/Erb 2011, 141; Schucany et al. 1999, 74-75.
- 45 Bei dieser Holzbautechnik wird anstelle von Einzelgruben ein Graben (Pfostengraben) ausgehoben, in den Pfosten gesetzt oder eingetieft werden. S. dazu Hagendorn/Pauli-Gabi 2005, 102.
- 46 Probe E72 (c.6a), Fl. 12, P 229: Rentzel/Doppler 2004, 4; Brönnimann et al. 2017, 55-56.
- 47 Rentzel et al. 2017, 286.
- 48 Probe E72 (c.12a), Fl. 12, P 229: Rentzel/Doppler 2004, 4.
- 49 Brulet/Vilvorder/Delage 2010, 76-77.
- 50 Vgl. S35: Schucany/Mattmann 2019, 314.
- 51 Vgl. T25: Ebd. 411-412.
- 52 Vgl. T25: Ebd. 411-412.
- 53 Die halbkugelige Schüssel S35 und die Becher/Töpfe mit Sichelrand T25 wurden in den Töpfereien im Südwestquartier (Schatzmann 2003; Schmid 2008), im Kurzenbettli (Schmid 2008), an der Westtorstrasse 4D (Schatzmann 2003; Schmid 2008) und in der Töpferei von Insula 52 (Schmid 2008) produziert. Zu den Töpfereien s. zusammenfassend Schucany/Mattmann 2019, 29-38.
- 54 Probe E23 (c.11), Fl. 4, P 137 und Probe E18 (c.12), Fl. 4, P 136: Rentzel/Doppler 2004, 5.
- 55 Vgl. T25: Schucany/Mattmann 2019, 411-412.
- 56 So enthält das Fundmaterial aus dem Brandschutt von Gebäude 4 mind. 2274,1 g gebrannten Lehm mit Rutenabdrücken. Der Durchmesser der Ruten beträgt 1,4-1,7 cm.
- 57 Vgl. *Vitudurum*, Brandfläche, Typ 5, Pauli-Gabi 2002a, 163.
- 58 Probe E23 (c.19), Fl. 4, P 137, Probe E18 (c.14), Fl. 4, P 136 und Probe E71 (c.19), Fl. 12, P 228: Rentzel/Doppler 2004, 5-6; Rentzel 2022, 320-325.
- 59 Probe E71 (c.19), Fl. 12, P 228, Probe E23 (c.12), Fl. 4, P 137 und Probe E18 (c.14), Fl. 4, P 136: Rentzel/Doppler 2004, 6.
- 60 Zu Möbeln aus Holz mit weiterführender Literatur bei Benguerel et al. 2012, 90-91; Riha 2001.
- 61 Courty/Goldberg/Macphail 1989, 109-110.
- 62 Probe E18 (c.15), Fl. 4, P 136 und Probe E71 (c.21), Fl. 12, P 228: Rentzel/Doppler 2004, 6.
- 63 Brulet/Vilvorder/Delage 2010, 76-77.
- 64 Probe E23 (c.14), Fl. 4, P 137, Probe E18 (c.16), Fl. 4, P 136 und Probe E71 (c.22), Fl. 12, P 228: Rentzel/Doppler 2004, 6.
- 65 S. dazu z. B. Vallon FR: Hathaway/Spühler 2018, 850.
- 66 S. eine Auflistung der Fundorte von Wandmalereien in Wirtschafts- und Wohnräumen bei Ditmar-Trauth 1995, 70-71.
- 67 Probe E71 (c.24), Fl. 12, P 228: Rentzel/Doppler 2004, 6.
- 68 Von einem Mauersockel kann man nur sprechen, wenn die antike Mauerkrone noch vorhanden ist. S. dazu Schwarz 2004, 315, Anm. 1066. Beispiele von Mauersockeln s. unter anderem in *Augusta Raurica*, Insulae 1 und 2, ab Phase 2.1 und Phase 2.4 (Sütterlin 1999, 74-75) oder möglicherweise in *Vitudurum*, Parzelle 15 und 17, Gebäude 1 (Pauli-Gabi 2002b, 273).
- 69 Jauch/Janke 2022, 97-98.
- 70 Ditmar-Trauth 1995, 59-60.
- 71 Jauch/Janke 2022, 76.
- 72 Zu den Fundkomplexen aus dem dritten Viertel des 1. Jh. n. Chr. zählen Oberwinterthur-Unteres Bühl ZH, Grabung 1982, Haus 12 (50-70 n. Chr.; Schucany et al. 1999, 204); Solothurn-Vigierhäuser SO, Grabung 1981, Phase 2 (56-80 n. Chr.; Schucany et al. 1999, 135); Rottweil-Kastell III (D) (72- ca. 120 n. Chr.; Planck 1975); Inchtuthil-Legionslager (GB) (83-86 n. Chr.; Pitts/Joseph 1985).
- 73 Die Lampe tritt bereits in Dangstetten (ca. 20/15-9/8 v. Chr.) auf. S. dazu Fingerlin 1986 und 1998, Roth-Rubi 2006.
- 74 Schüsseln Drack 20-22 treten bereits in Komplexen aus dem frühen 1. Jh. n. Chr. auf. Z. B. Solothurn-Vigierhäuser SO, Grabung 1981, Phase 1 (Schucany et al. 1999, 135).
- 75 Fünfschilling 2015, 262-265.
- 76 Camenzind/Peter 2022.
- 77 Kaiser/Sommer 1994, 378.
- 78 Beschreibung der Befunde aus dem ausgehenden 4. Jh. n. Chr. bei Helmig 1986, 230-231.
- 79 Vgl. den Grossbau, das sog. *horreum*, auf dem Münsterhügel: Asal 2017, 43, 283-384.
- 80 Fellmann 1960, 28.
- 81 Zur «Dark Earth» allgemein s. Asal 2017, 99-105.
- 82 Fl. 31, N-Profil (P 307), Probe E 101, Schicht 9b. Eine erste Beurteilung wurde von Ch. Pümpin (IPNA) durchgeführt. Eine Auswertung der Befunde und somit eine Gleichsetzung der Schichten wurden aber bisher nicht vorgenommen.
- 83 Zur Begriffsdefinition «Parzellierung» s. auch Kaiser/Sommer 1994, 309.
- 84 Jauch/Janke 2022, 79.
- 85 S. dazu Zwahlen 2002.
- 86 S. dazu Helmig 1999a und b.
- 87 Zur Strasse s. Lanzicher 2017.
- 88 Vgl. die Strasse von Köln, Westtor der Alteburg, unterste Schicht: Lamprecht 1984, 132.
- 89 Homberger 2013, 82; Kaiser/Sommer 1994, 374 und Homberger 2013, 82.
- 90 Homberger 2013, 338-340.
- 91 Hagendorn 2003, 45.
- 92 Gebäude 2 (Grube/Graben; 62), Gebäude 3 (Grube und Gräben; 218-220, 606) und Gebäude 6 (Grube; 299).
- 93 Jauch/Janke 2022, 157.
- 94 Spätlatènezeitliche Befunde St. Alban-Graben 5+7 (1999/6): befestigtes Gehniveau (600), Horizont A3. Kulturschicht (2), Horizont A4. Befunde St. Alban-Graben 5/7 (1983/38); Luftgässlein 5 (Helmig 1986): Es werden spätlatènezeitliche Funde in einer augusteischen Schicht beschrieben. Dazu gehören eine unbestimmte Potinmünze und drei Fibeln mit Rahmenfuss, davon eine Nauheimerfibel (Helmig 1986, 228). Die Bezeichnung als augusteische Schicht weist Parallelen zu den Schichten von Horizont A4 auf, die ursprünglich auch auf der Ausgrabung als «augusteische» Schichten beschrieben wurden (Wissenschaftliches Tagebuch, 1999/6, 59). Die Auswertung der Ausgrabung 1983/38 steht noch aus.
- 95 Nagel/Möhle/Mehles 2006, 203-204.
- 96 Besonders interessant ist die Ausgrabung St. Alban-Graben 5+7, Dompropstei (1983/38), die laut Vorbericht einen ähnlichen Siedlungsablauf aufweist. S. dazu den Vorbericht von Helmig 1986.
- 97 Zur spätlatènezeitlichen befestigten Zentralsiedlung in Gondole (F) s. Deberge/Cabezuelo/Cabanis et al. 2009.
- 98 S. dazu Lanzicher 2017, 86; Deschler-Erb 2011, 235.
- 99 Helmig 1986, 228.
- 100 Ebd. 228.
- 101 Ebd. 229-230.
- 102 Mit Horizont J sind Befunde über Gebäude 6 (Horizont I) erfasst, die aber kein Gebäude bilden. Das wenige Fundmaterial dürfte ebenfalls in die zweite Hälfte des 1. Jh. n. Chr. datieren.
- 103 Helmig 1986, 230.
- 104 Ebd. 225, 227.
- 105 In den Zonen 1 und 2 sind keine eindeutigen spätantiken Befunde bekannt. Einzig eine Säuglingsbestattung und das Gräbchen 8 (Horizont II/Phase 6) in der Ausgrabung Rittergasse 29A könnten mit Vorbehalt spätantiker Zeitstellung sein, da diese über einer Schicht mit *tpq* von 337 n. Chr. lagen: Ohnsorg 2004, 33; 107.
- 106 Helmig 1986, 230.
- 107 Allemann 2021, 56-57; Schenker 2024, 83f.
- 108 Ausgrabung 1983/38.
- 109 Ebd.; Asal 2021, 93-95.
- 110 Camenzind/Peter 2022.
- 111 Zum Münzumschlag im 4. Jh. n. Chr. s. Wigg-Wolf 2004.
- 112 Zum Zusammenbruch der Rheingrenze und dem Ende des Weströmischen Reiches s. Christie 2011.

Bibliografie

- Abegg, A. (1989) Der römische Grabhügel von Siesbach, Kreis Birkenfeld. *Trierer Zeitschrift für Geschichte und Kunst des Trierer Landes und seiner Nachbargebiete* 52, 171–278.
- Albrecht, C. (Hrsg., 1942) Das Römerlager in Oberaden und das Uferkastell in Beckinghausen an der Lippe. Heft 2: Die römische und belgische Keramik. Die Gegenstände aus Metall. Veröffentlichungen aus dem Städtischen Museum für Vor- und Frühgeschichte Dortmund 2. Dortmund.
- Allemann, M. (2021) St. Alban-Graben (A). *Parking Kunstmuseum. Jahresbericht der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt 2020*, 56–57.
- Ammann, S. (2002) Basel, Rittergasse 16. Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte im römischen vicus. *Materialhefte zur Archäologie in Basel* 17. Basel.
- Asal, M. (2017) Basilia. Das spätantike Basel. Untersuchungen zur spätrömischen und frühmittelalterlichen Siedlungsgeschichte. Die Grabung Martinsgasse 6+8 (2004/1) und weitere Grabungen im Nordteil des Münsterhügels. *Materialhefte zur Archäologie in Basel* 24. Basel.
- Asal, M. (2021) Die spätrömischen Münzen vom südlichen Münsterhügel. *Jahresbericht der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt 2020*, 90–9.
- Asal, M. (2023) Münzen erzählen Geschichte. Erkenntnisse zur Siedlungsentwicklung im Vorfeld der spätrömischen Befestigung auf dem Basler Münsterhügel auf der Basis numismatischer Auswertungen. *JbAS* 106, 7–22.
- Baatz, D. (1973) *Kastell Hesselbach. Limesforschung* 12. Berlin.
- Benguereel, S./Brem, H./Ebnetter, I. et al. (2012) *Tasgetium II. Die römischen Holzfunde. Archäologie im Thurgau* 18. Frauenfeld.
- Berger, F. (1996) *Kalkriese 1. Die römischen Fundmünzen. Römisch-Germanische Forschungen* 55, 34–35. Mainz.
- Brönnimann, D./Ismail-Meyer, K./Rentzel, Ph. et al. (2017) Excrements of Herbivores. In: C. Nicosia/G. Stoops (Hrsg.) *Archaeological Soil and Sediment Micromorphology*, 55–65. Hoboken.
- Brulet, R./Vilvorder, F./Delage, R. (Hrsg., 2010) *La céramique en gaule romaine du nord. Dictionnaire des céramiques. La vaisselle à large diffusion*. Turnhout.
- Brunetti, C./Curdy, Ph. (2007) Yverdon-Les-Bains et Sermuz à la fin de l'âge de fer. *CAR* 106. Lausanne.
- Camenzind, M./Peter, M. (2022) A Constantinian Coin Die from Basilia / Basel (CH). XVI International Numismatic Congress, Warschau, 11.–16.9.2022. <https://boris-portal.unibe.ch/handle/20.500.12422/87756>.
- Christie, N. (2011) *The Fall of the Western Roman Empire. An Archaeological and Historical Perspective*. London.
- Courty, M. A./Goldberg, P./Macphail, R. (1989) *Soils and Micromorphology in Archaeology*. Cambridge.
- Deberge, Y./Cabezuelo, U./Cabanis, M. Et al. (2009) *L'oppidum arverne de Gondole (Le Cendre, Puy-de-Dôme). Topographie de l'occupation protohistorique (La Tène D2) et fouille du quartier artisanal. Un premier bilan*. *RaCF* 48, 33–130.
- Desbat, A. (2012) Lyon, Lugdunum. Les contextes précoces des fouilles du « sanctuaire de Cybèle ». In: P. Barral/S. Fichtl (Hrsg.) *Regards sur la chronologie de la fin de l'âge du Fer (III^e-I^{er} siècle avant notre ère)*. *Bibracte* 22, 65–94. Glux-en-Glenne.
- Deschler-Erb, E. (2011) *Der Basler Münsterhügel am Übergang von spätkeltischer zu römischer Zeit. Ein Beispiel für die Romanisierung im Nordosten Galliens. Materialhefte zur Archäologie in Basel* 22 A+B. Basel.
- Ditmar-Trauth, G. (1995) *Das Gallorömische Haus. Zu Wesen und Verbreitung des Wohnhauses der gallorömischen Bevölkerung im Imperium Romanum*. Bd. 1. Hamburg.
- Dragendorff, H. (1895) *Terra Sigillata*. Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen und römischen Keramik. *Bonner Jahrbücher* 96/97, 18–155.
- Eggert, M. K. H. (2012) *Prähistorische Archäologie. Konzepte und Methoden*. Tübingen.
- Fellmann, R. (1960) *Neue Funde und Forschungen zur Topographie und Geschichte des römischen Basel*. *Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde* 60, 7–46.
- Fingerlin, G. (1986) *Dangstetten I. Katalog der Funde (Fundstellen 1 bis 603). Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg* 22. Stuttgart.
- Fingerlin, G. (1998) *Dangstetten II. Katalog der Funde (Fundstellen 604 bis 1358). Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg* 69. Stuttgart.
- Furger-Gunti, A. (1979) *Die Ausgrabungen im Basler Münster. Die spätkeltische und augusteische Zeit (1. Jahrhundert v. Chr.)*. Untersuchungen zur spätkeltisch-frühromischen Übergangszeit in Basel 1. *Basler Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte* 6. Derendingen.
- Furger-Gunti, A./Berger, L. (1980) *Katalog und Tafeln der Funde aus der spätkeltischen Siedlung Basel-Gasfabrik. Untersuchungen zur spätkeltisch-frühromischen Übergangszeit in Basel 2*. *Basler Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte* 7. Derendingen.
- Fünfschilling, S. (2015) *Die römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst. Kommentierter Formenkatalog und ausgewählte Neufunde 1981–2010 aus Augusta Raurica*. Text und Formenkatalog. *Forschungen in Augst* 51. Augst.
- Hagendorn, A. (2003) *Zur Frühzeit von Vindonissa. Auswertung der Holzbauten der Grabung Windisch-Breite 1996–1998*. Bd. 1. *Veröffentlichungen der Gesellschaft Pro Vindonissa XVIII/1*. Brugg.
- Hagendorn, A./Rentzel, Ph./Pümpin, Ch. et al. (2017) *Neue Erkenntnisse zur spätlatène- und frühkaiserzeitlichen Strasse auf dem Basler Münsterhügel. Jahresbericht der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt 2016*, 104–127.
- Hagendorn, A./Pauli-Gabi, T. (2005) *Holzbauweise in den Provinzen. Ein Produkt römischer Innovation? Ein Vergleich zwischen Vindonissa und Vitodurum*. In: G. Kaenel/St. Martin-Kilcher/D. Wild (Hrsg.) *Colloquium Turicense. Siedlungen, Baustrukturen und Funde im 1. Jh. v. Chr. zwischen oberer Donau und mittlerer Rhone*. *Kolloquium in Zürich*, 17./18. Januar 2013. *CAR* 101, 99–118. Lausanne.
- Hathaway, N./Spühler, A. (2018) *Les motifs dans les inter-panneaux des peintures murales romaines découvertes sur le territoire suisse*. In: Y. Dubois/U. Niffeler (Hrsg.) *Pictores per Provincias II. Status Quaestionis. Actes du 13^e colloque de l'AIPMA, Lausanne, 12–16 septembre 2016*. *Antiqua* 55, 847–855. Basel.
- Hecht, Y. (1998) *Die Ausgrabungen auf dem Basler Münsterhügel an der Rittergasse 4. Spätlatènezeit und augusteische Epoche*. *Materialhefte zur Archäologie in Basel* 16. Basel.
- Hecht, Y./Spichtig, N./Helmig, G. (1999) *Zum Stand der Erforschung der Spätlatènezeit und der augusteischen Epoche in Basel*. *JbSGUF* 82, 163–182.
- Helmig, G. (1980) 1979/25: *EW-Rittergasse. Jahresbericht der Archäologischen Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt 1979*, 260–265.
- Helmig, G. (1984) *Vorbericht über die Leitungsgrabungen in der Rittergasse (1983/7 und 1983/21)*. *Jahresbericht der Archäologischen Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt 1983*, 300–311.
- Helmig, G. (1986) *Vorbericht über die Grabungen im Areal der ehemaligen Dompromstei - Antikenmuseum. St. Alban-Graben 5–7 (1983/38)*. *Jahresbericht der Archäologischen Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt 1984*, 220–232.
- Helmig, G. (1987) *Zum Forschungsstand im römischen Vicus südöstlich des Münsterhügels*. *Jahresbericht der Archäologischen Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt 1986*, 224–233. Basel.
- Helmig, G. (1999a) 1999/6: *St. Alban-Graben 5+7. Antikenmuseum. Jahresbericht der Archäologischen Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt 1998*, 60–63.
- Helmig, G. (1999b) *Viele Wege führen über Basel. Ausgrabungen im Antikenmuseum*. *Basler Stadtbuch* 1999, 236–245. Basel.
- Helmig, G./Jaggi, B. (1988) *Archäologische und baugeschichtliche Untersuchungen in der Deutschritterkappelle in Basel*. *Jahresbericht der Archäologischen Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt 1987*, 110–193.
- Helmig, G./Schön, U. (1995) *Neue Befunde zur antiken Zufahrtsstrasse auf den Basler Münsterhügel*. *Jahresbericht der Archäologischen Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt 1992*, 37–68.
- Helmig, G./Schwarz, P.-A. (2000) *Basel. Römische Hauptstrasse und Fachwerkbauten im Hof des Antikenmuseums*. *as*, 23, 28.
- Homburger, V. (2013) *Römische Kleinstadt Schleithelm-Iulimagus. Streifenhäuser im Quartier Z'underst Wyler*. *Schaffhauser Archäologie* 6. Schaffhausen.
- Höck, A. (2009) *Das spätantike Haus 3 von Veldidena. Befunde und Funde zu einem bemerkenswerten Komplex im römischen Innsbruck-Wilten*. *Bayerische Vorgeschichtsblätter* 74, 131–199.
- Jauch, V./Janke, R. (2022) *Baubefunde im Nordquartier des Vicus. Ein Blick in die Hinterhöfe*. Bd. 1: *Synthese*. *Vitodurum* 12. *Monographien der Kantonsarchäologie Zürich*. Zürich/Egg.
- Kaiser, H./Sommer, C. S. (1994) *Lopodunum I. Die römischen Befunde der Ausgrabungen an der Kellerei in Ladenburg 1981–1985 und 1990*. *Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg* 50. Stuttgart.
- Kraft, K. (1955/56) *Das Enddatum des Legionslagers Haltern*. *Bonner Jahrbuch* 155/156.
- Lamprecht, H.-O. (1984) *Opus Caementitium. Bautechnik der Römer*. Düsseldorf.

- Lanzicher, A. (2017) Strassennutzung als Beleg der Siedlungskontinuität. Ergebnisse der Grabung Münsterplatz 1+2 (2001/46) auf dem Basler Münsterhügel. *JbAS* 100, 69-108.
- Lawrence, A. (2018) Chronologischer Überblick der Keramik aus Vindonissa. *Jber. GPV*, 29-42.
- Loeschke, S. (1909) Ausgrabungen bei Haltern. Die keramischen Funde. Ein Beitrag zur Geschichte der augusteischen Kultur in Deutschland. Mitteilungen der Altertumskommission für Westfalen. Bonn.
- McGowan, G./Prangnell, J. (2006) The significance of vivianite in archaeological settings. *Geoarchaeology* 21, 1, 93-111.
- Manning, W. H. (1985) *Catalogue of the Romano-British iron tools. Fittings and weapons in the British Museum.* London.
- Martin-Kilcher, St. (1987) Die römischen Amphoren aus Augst und Kaiser-Augst. Die südspanischen Ölamphoren. *Forschungen in Augst* 7/1. Augst.
- Nagel, A./Möhle, M./Meles, B. (2006) Die Altstadt von Grossbasel I. Profanbauten. Die Kunstdenkmäler des Kantons Basel-Stadt VII, 203-207. Bern.
- Nick, M. (2015) Die keltischen Münzen der Schweiz. Katalog und Auswertung. Teil 1: Auswertung und Tafeln. *Inventar der Fundmünzen der Schweiz* 12. Bern.
- Obnsorg, P. (2004) Aufgetischt und abgeräumt. Basel, Rittergasse 29A. Auswertung einer Fundstelle im römischen Vicus. *Materialheft zur Archäologie in Basel* 18. Basel.
- Oswald, F./Price, T. D. (1920) *An Introduction to the Study of Terra Sigillata.* London.
- Pauli-Gabi, T. (2002a) Ausgrabungen im Unteren Bühl. Die Baubefunde im Westquartier. Ein Beitrag zum kleinstädtischen Bauen und Leben im römischen Nordwesten. Beiträge zum römischen Oberwinterthur. *Vitodurum* 6. Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 34/1. Zürich/Egg.
- Pauli-Gabi, T. (2002b) Ausgrabungen im Unteren Bühl. Die Baubefunde im Westquartier. Ein Beitrag zum kleinstädtischen Bauen und Leben im römischen Nordwesten. Beiträge zum römischen Oberwinterthur. *Vitodurum* 6. Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 34/2. Zürich/Egg.
- Pitts, L. F./St Joseph, J. K. (1985) *Inchtuthil. The Roman Legionary Fortress. Excavations 1952-65.* Britannia Monograph Series 6. London.
- Planck, D. (1975) *Arae Flaviae I. Neue Untersuchungen zur Geschichte des römischen Rottweil.* Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 6. Stuttgart.
- Rentzel, Ph. (2022) Geoarchäologie. Der spätlatènezeitliche Wall sowie Lehm Böden von Tabernen und «Offiziersküche» des Legionärlagers. In: M. Flück (Hrsg.) *Zu Gast bei Offizieren in Vindonissa. Von der spätlatènezeitlichen Befestigung zur Grossküche eines Offiziersgebäudes.* Veröffentlichungen der Gesellschaft Pro Vindonissa, 305-325, Brugg.
- Rentzel, Ph. (1997) Geologisch-bodenkundliche Untersuchungen an den Niederterrassenfeldern bei Basel unter besonderer Berücksichtigung der spätlatènezeitlichen Fundstelle Basel-Gasfabrik. *Jahresbericht der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt* 1994, 31-54.
- Rentzel, Ph./Nicosia, C./Gebhardt, A. et al. (2017) Trampling, poaching and the effect of traffic. In: C. Nicosia/G. Stoops (Hrsg.) *Archaeological Soil and Sediment Micromorphology*, 281-297. Hoboken.
- Rentzel, Ph./Doppler, Th. (2004) Basel, St. Alban-Graben 5+7 (1999/6) (Antikenmuseum). Geoarchäologische Befunde vom Basler Münsterhügel. Entstehung und Deutung der Schichtabfolge ausgewählter römischer «Hausbefunde». Unpubl. Vorbericht. Basel.
- Riha, E. (2001) Kästchen, Truhen, Tische. Möbelteile aus Augusta Raurica. *Forschungen in Augst* 31. Augst.
- Roth-Rubi, K. (2006) Dangstetten III. *Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg* 103. Stuttgart.
- Schatzmann, R. (2003) Das Südwestquartier von Augusta Raurica. Untersuchungen zu einer städtischen Randzone. *Forschungen in Augst* 33. Augst.
- Schenker, L. (2024) *fontes e fontibus.* Auswertung zweier spätrömischer Schächte und deren Verfüllung aus dem Bereich des St. Alban-Grabens in Basel. Unpubl. Masterarbeit, Universität Basel.
- Schmid, D. (2008) Die ältere Töpferei an der Venusstrasse-Ost in Augusta Raurica. Untersuchungen zur lokal hergestellten Gebrauchskeramik und zum regionalen Keramikhandel. *Forschungen in Augst* 41. Augst.
- Schucany, S./Martin-Kilcher, St./Berger, L. et al. (Hrsg., 1999) *Römische Keramik in der Schweiz.* Antiqua 31. Basel.
- Schucany, C./Mattmann, T. (2019) Die Keramik von Augusta Raurica. Typologie und Chronologie. *Forschungen in Augst* 52. Augst.
- Schwarz, P.-A. (2004) Kastelen 1. Die prähistorischen Siedlungsreste und die frühkaiserzeitlichen Holzbauten auf dem Kastelenplateau. *Forschungen in Augst* 21. Augst.
- Sütterlin, H. (1999) Kastelen 2. Die Älteren Steinbauten in den Insulae 1 und 2 von Augusta Raurica. *Forschungen in Augst* 22. Augst.
- Wendling, H. (2005) Der Fehlbrand eines spätlatènezeitlichen Doliums vom Breisacher Münsterberg. Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte des Oberrheingebietes. *Archäologisches Korrespondenzblatt* 35, 377-396.
- Wigg-Wolf, D. (2004) Zur Interpretation und Bedeutung der «Barbarisierungen» der römischen Kaiserzeit. In: A.-F. Auberson/H. R. Derschka/S. Frey-Kupper (Hrsg.) *Faux, contrefaçons, imitations. Actes du quatrième colloque international du Groupe suisse pour l'étude des trauvailles monétaires.* Martigny, 1er-2 mars 2002, 55-75. Lausanne.
- Wimmer, J. (2022) Wenn Fibeln sprechen könnten. Taphonomische und chronologische Untersuchungen anhand stratifizierter Fundinventare aus der jüngerlatènezeitlichen Siedlung Basel-Gasfabrik. *Materialhefte zur Archäologie in Basel* 25 A+B. Basel.
- Zwahlen, R. (2002) *Vicus Petinesca - Vorderberg. Die Holzbauphasen.* 2. Teil. Bern.